

UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO

DISSERTAÇÃO

**PLATAFORMA DIGITAL DE APOIO À
GESTÃO INTELIGENTE DOS CAMPOS
AGRÍCOLAS**

Cândido Pascoal Kudinahessa Kiluando

Julho, 2024

UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO
FACULDADE DE ENGENHARIA E NOVAS TECNOLOGIAS

DISSERTAÇÃO

**Plataforma Digital de Apoio à Gestão
Inteligente dos Campos Agrícolas.**

Trabalho de Mestrado apresentado à Universidade Gregório Semedo como parte dos requisitos para obtenção do grau académico de Mestre em Engenharia Informática: Especialidade em Gestão de Redes de Computadores e Sistemas de Comunicações.

Autor: Cândido Pascoal Kudinahessa Kiluando

Orientador: Ngombo Makaya Armando

Luanda, Angola

2024

Luanda, 29 de julho de 2024

Ao Coordenador da Comissão Científica dos Mestrados

A Dissertação intitulada Plataforma Digital de Apoio á Gestão Inteligente dos Campos Agrícolas, redigida por Cândido Pascoal Kudinahessa Kiluando é apresentada à Comissão Científica dos Cursos de Mestrado. Na qualidade de Orientador, recomendo a sua aceitação como requisito parcial exigido pela Universidade Gregório Semedo para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática.

Ngombo Makaya Armando

Aceite pela Comissão Científica

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu filho, Azael Pascoal Kiluando.

AGRADECIMENTO

Ao meu Orientador, Dr. Ngombo Makaya Armando, pela disponibilidade, paciência, ensinamentos e dedicação na condução deste trabalho. Agradeço pelo apoio e interesse demonstrado no meu desenvolvimento estudantil, profissional e pessoal.

Ao Magnífico Reitor Pedro Vita e o Diretor do Instituto Politécnico da Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI) Citengue Kakwata pelo contributo para realização do estudo de campo.

Aos especialistas em ciências agrícolas, Professor Monizi Mawunu e Macuntima Pedro, pela valiosa contribuição, os seus conhecimentos especializados e *insights* enriqueceram significativamente o nosso entendimento sobre os desafios ambientais enfrentados pelos agricultores.

À direção do Instituto Politécnico da Universidade Kimpa Vita por conceder acesso à infraestrutura da rede para a realização do estudo em ambiente real.

A todos os professores que, de uma forma ou de outra, contribuíram com os seus conhecimentos nas aulas para que hoje chegasse a esta instância.

À minha esposa, Zenaida Kiluando, pela dedicação e apoio em todos os momentos difíceis durante o desenvolvimento deste trabalho.

Enfim, a todos os que contribuíram diretamente ou indiretamente neste trabalho, o meu muito obrigado.

EPIGRAFE

*“Uma experiência nunca é um fracasso,
pois sempre vem demonstrar algo.”
(Thomas Edison)*

RESUMO

Em Angola, a insegurança alimentar tem aumentado desde o triênio 2013-2015, observando-se uma tendência quase exponencial a partir de 2017. A baixa produtividade, elevados custos de produção e perdas significativas de alimentos exigem soluções inovadoras, ante a duplicação demográfica projetada para 2050. Explorando o conceito de Internet das Coisas (IoT), bem como as suas tecnologias de suporte, nomeadamente microcontroladores ESP32 LoRa, sensor DHT22, LoRaWan e *middleware* FIWARE, foi desenvolvido uma plataforma digital de apoio à gestão inteligente de campos agrícolas para monitorar e analisar condições ambientais em tempo real, visando otimizar a produtividade agrícola. O método de pesquisa bibliográfica baseou-se nas recomendações PRISMA. Em complemento à consulta bibliográfica, foram consultados especialistas em ciências agrícolas para se identificarem parâmetros ambientais elementares de produtividade. Nesta senda, foram retidos a temperatura e a humidade. Seguiu-se o desenho e implementação de um protótipo, validado com métodos de simulação e testes de funcionamento em ambientes laboratorial e real. A taxa média de transmissão de dados foi de 5 Kb/s, com uma taxa de entrega dos dados de 100%. Foi registada uma média de aproximadamente 60 segundos de latência, o que garantiu uma visualização dos dados e tempo real numa interface remota dedicada. O sistema montado alcançou uma distância máxima de transmissão de 0,5 quilómetros, sendo que, globalmente, os resultados de todos os testes confirmam a viabilidade do protótipo de apoio à uma agricultura inteligente, perene e de baixo custo (47.29 USD por módulo elementar). Os desafios futuros incluem implementações em ambientes agrícolas reais, para a mitigação do défice agro-digital nacional, fornecendo assim, soluções com maturidade tecnológica avançada, para se otimizar a gestão dos campos agrícolas de Angola.

Palavras-chave: Agricultura Inteligente, LoRa/LoRawan, FIWARE, IoT, Angola 2050

ABSTRACT

In Angola, food insecurity has been on the rise since the triennium 2013-2015, with an almost exponential trend observed from 2017 onwards. Low productivity, high production costs, and significant food losses demand innovative solutions, especially given the projected demographic doubling by 2050. By exploring the concept of the Internet of Things (IoT) and its supporting technologies, namely ESP32 LoRa microcontrollers, DHT22 sensors, LoRaWan, and FIWARE middleware, a digital platform was developed to support the intelligent management of agricultural fields, enabling real-time monitoring and analysis of environmental conditions to optimize agricultural productivity. The bibliographic research method was based on PRISMA recommendations. In addition to bibliographic consultations, agricultural science experts were consulted to identify key environmental productivity parameters, with temperature and humidity being retained. This was followed by the design and implementation of a prototype, validated through simulation methods and functionality tests in both laboratory and real environments. The average data transmission rate was 5 Kb/s, with a data delivery rate of 100%. An average latency of approximately 60 seconds was recorded, ensuring real-time data visualization on a dedicated remote interface. The system achieved a maximum transmission distance of 0.5 kilometers. Overall, the test results confirmed the feasibility of the prototype to support intelligent, sustainable, and low-cost agriculture (47.29 USD per basic module). Future challenges include implementations in real agricultural environments to mitigate the national agro-digital deficit, thus providing advanced technological maturity solutions to optimize the management of agricultural fields in Angola.

Keywords: Smart Agriculture, LoRa/LoRaWAN, FIWARE, IoT, Angola 2050

LISTA DE TABELAS

Tabela I - Estratégias de identificação da literatura	7
Tabela II - Mapeamento das dimensões temáticas e os estudos bibliográficos .	8
Tabela III - Comparação de Sigofx, NB-IoT, LoRaWAN e redes convencionais	14
Tabela IV - Conexões entre Dispositivos no Sistema LoRa	41
Tabela V - Quadro comparativo entre Máquina virtual e container.....	47

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -Protocolo LoRa e LoRaWAN.....	10
Figura 2 - Visão geral da Arquitetura LoRaWAN.....	13
Figura 3 - Arquitetura FIWARE.....	17
Figura 4 - Elementos do modelo de dados NGSII.....	18
Figura 5 - Entidade de contexto no formato JSON.....	19
Figura 6 - Arquitetura Geral.....	35
Figura 7 - Arquitetura do Sistema.....	36
Figura 8 - Cartografia tecnológica do estudo.....	37
Figura 9 - Cartografia da zona.....	38
Figura 10 -Fluxograma Receptor LoRa.....	39
Figura 11 - Fluxograma Emissor LoRa.....	39
Figura 12 – Esp32 LoRa32 V1.6.1.....	42
Figura 13 - Sensor DHT22.....	42
Figura 14 - Jumpers.....	42
Figura 15 - Protoboard.....	42
Figura 16 - Bateria de polímero do lítio.....	42
Figura 17 - Resistor.....	42
Figura 18 - Emissor LoRa.....	42
Figura 19 - Receptor LoRa (Gateway).....	42
Figura 20 - Arquitetura do Docker.....	45
Figura 21 - Componentes do Postman.....	48
Figura 22 - Configuração e teste em ambiente laboratorial (Emissor LoRa).....	50
Figura 23 - Configuração e teste em ambiente laboratorial (Gateway LoRa).....	50
Figura 24 - Zona 1 (Jardim Botânico - IP/UNIKIVI).....	52
Figura 25 - Zona 2 (Aldeia Cassexex -IP/UNIKIVI).....	52
Figura 26 - Zona 3 (Aldeia Kunga Kixima - IP/UNIKIVI).....	52
Figura 27 - Zona 4 (Rotunda Kilomosso - IP/UNIKIVI).....	53
Figura 28 - Visualização de dados em dashboard Grafana.....	55
Figura 29 - Execução do docker-compose.....	55
Figura 30 - Estado dos containers.....	56
Figura 31 - Gráfico de leitura de Temperatura e Humidade.....	56
Figura 32 - Gráfico de distribuição de RSSI.....	57
Figura 33 - Gráfico da variação do RSSI por dia.....	57
Figura 34 - Distribuição da Latência, Taxa de Entrega e Tamanho do Pacote.....	59

LISTA DE ABREVIATURAS

AIN	Airborne Internet of Things Network
API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
BLE	Bluetooth Low Energy
CLI	Command-Line Interface
CSS	Chirp Spread Spectrum
FI-PPP	Future Internet Public Private Partnership
GE	Generic Enablers
GHZ	Gigahertz
GMaaS	Greenhouse Models as a Service
GND	Graduated Neutral Density filter
GNU	GNU's Not Unix
GPIO	General Purpose Input/Output
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IES	Instituições de Ensino Superior
IGE	Interface de Gestão do Ecossistema
IGE	Interface de Gestão do Ecossistema
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IP/UNIKIVI	Instituto Politécnico/Universidade Kimpa Vita
JSON	JavaScript Object Notation
LEDs	Light Emitting Diodes
LORA	Long Range
LPWANs	Low-Power Wide-Area Network
NB-IoT	Narrowband Internet of Things
NGSI	Next Generation Service Interfaces

OCB	Orion Context Broker
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PCB	Placas de Circuito Impresso
PDN	Plano de Desenvolvimento Nacional
PIR	Passive InfraRed
PLANAGRÃO	Plano Nacional de Fomento para Produção de Grãos
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
PRODESI	Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações
REA	Reserva Estratégica Alimentar
REST	Representational State Transfer
RSSI	Received Signal Strength Indication
SAIC	Smart Automatic Irrigation Controller
SCE	Conjunto de Serviços/Clientes Externos
SF	Spreading Factor
SGBD	Data Base Management System
SN	Servidores Nucleares
SNR	Signal-to-Noise Ratio
TCP	Transmission Control Protocol
TTN	The Thing Network
URL	Uniform Resource Locator
URN	Uniform Resource Name
VM	Virtual Machine
WAN	Wide Area Network
WiFi	Wireless Fidelity
WIPU	Wireless Information Processing Unit
WSU	Wireless Sensor Unit

ÍNDICE

Dedicatória	i
Agradecimento.....	ii
Epigrafe	iii
Resumo	iv
Abstract	v
Lista de Tabelas.....	vi
Lista de Figuras	vii
Lista de abreviaturas	viii
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO.....	1
1.1. Situação Problemática	2
1.2. Problema científico.....	3
1.3. Justificativa.....	3
1.4. Hipótese	3
1.5. Relevância da pesquisa	4
1.6. Definição dos objetivos	4
1.6.1. Objetivo Geral	4
1.6.2. Objetivos Específicos.....	4
1.7. Metodologia.....	5
1.8. Organização da Dissertação	5
CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA.....	6
2.1. Abordagem geral	6
2.2. Processo de seleção e inclusão	7
2.3. LoRaWAN.....	9
2.3.1. Generalidades	9
2.3.2. Arquitetura.....	12

2.4. FIWARE.....	15
2.4.1. Generalidades.....	15
2.4.2. Arquitetura.....	16
2.4.3. Paradigma dos dados	18
2.5. Agricultura inteligente.....	20
2.6. Sinergia LoRaWAN - FIWARE	22
2.7. Estratégia Nacional Agrícola	28
2.8. Considerações finais do capítulo.....	31
CAPÍTULO III - METODOLOGIA.....	32
3.1. Contexto.....	32
3.2. Abordagem da Pesquisa.....	32
3.3. Natureza da Pesquisa.....	32
3.4. Objetivos da Pesquisa	32
3.5. Procedimentos da Pesquisa	32
CAPÍTULO IV – RESULTADOS.....	34
4.1. Solução Proposta	34
4.2. Arquiteturas e tecnologias utilizadas.....	34
4.3. Fluxogramas de Emissão e Recepção	38
4.3. Ecossistema Hardware	40
4.5. Ecossistema Software	43
4.5.1. Ambiente de desenvolvimento e prototipagem.....	43
4.6. Virtualização.....	43
4.7. Postman	48
4.8. Procedimentos experimentais	49
4.8.1. Testes em ambiente laboratorial.....	49
4.8.2. Testes em ambiente real	51
4.9. Do sensoriamento à visualização.....	54

4.9.1. Perfil do espaço monitorado.....	56
4.9.2. Distribuição do RSSI	57
4.9.3. Variação temporal do RSSI	57
4.9.4. Correlações entre variáveis.....	58
4.9.5. Latência, Tamanho dos pacotes e Taxa de sucesso	59
4.10. Considerações finais do capítulo.....	60
CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	61
5.1. Conclusões	61
5.2. Recomendações e trabalhos futuros.....	62
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64
ANEXOS.....	70

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Embora uma queda de mais de 13 pontos entre 2000 e 2020, o sector da agricultura continua a absorver mais de $\frac{1}{4}$ da mão de obra mundial. Neste mesmo período, registou-se também um aumento de mais de 100 milhões de pessoas em estado de subnutrição em todo o mundo. Ainda Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o mundo deve produzir 70% mais alimentos em 2050 do que produzia em 2006, para alimentar a população crescente (FAO, 2018).

Um estudo de 2020 aponta que “Angola é um dos 7 países a nível global que inevitavelmente sofrerá uma diminuição da produção de culturas chave (mandioca, milho, sorgo, arroz, trigo e painço) até 2030, por causa das alterações climáticas” (Lily Welborn, 2020). De igual modo, o sector agrícola Angolano “outrora um dos mais produtivos do continente Africano, tem um desempenho muito abaixo do seu potencial” (*Ibidem*).

Em Angola, o número de pessoas em insegurança alimentar tem aumentado desde o triênio 2013-2015, observando-se uma tendência quase exponencial desde 2017-2019¹. Neste contexto, uma agricultura eficiente, mas sustentável e a preservação do ecossistema verde, podem permitir “afrontar” o crescimento demográfico superior a 200%, projetado para 2050 (Lily Welborn, 2020). Com efeito, o ecossistema verde angolano é muito rico e permitiria garantir boas condições de vida para os seus habitantes, ante tamanha demanda por alimentos e as condições climáticas extremas. Porém, ainda temos o desafio de instalar infraestruturas tecnológicas de precisão, com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir tanto os custos, como os desperdícios de recursos agrícolas estratégicos (água, terra, clima). A agricultura inteligente é cada vez mais vista como uma solução para estes desafios globais de sustentabilidade, por produzir modelos de cultivo mais proficientes (FAO, 2018).

¹ FAOSTAT.(2021). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*
<https://www.fao.org/faostat/en/#country/7>, acessado a 28/03/2023

Esta dinâmica produtiva está cada vez mais associada a uma automatização tanto por meio da mecanização, como por meio da digitalização dos processos agrícolas.

Desde o ano 2010, a digitalização do sector agrícola traduz-se essencialmente na exploração do conceito tecnológico de Internet das Coisas (IoT- do inglês *Internet of Things*) aplicada a agricultura. Fala-se então de agricultura inteligente (em inglês *Smart agriculture ou agriculture 4.0*), cuja inovação reside, entre outros, na capacidade técnica de se medir de forma ubíqua e pervasiva, diferentes parâmetros vitais da atividade agrícola, tais como a temperatura, humidade, velocidade e sentido do vento (Rama & Srikanth, 2015). Basicamente, a IoT permite uma melhor análise, processamento e gestão de recursos estratégicos, procurando-se pela mesma, maiores capacidades de produção, à medida que aumentam as demandas pelos produtos e suas operações.

Com o desenvolvimento massivo das tecnologias de comunicação de baixo consumo e sensores para aplicação agrícola, cresce a facilidade da adoção deste paradigma de agricultura.

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital de apoio à gestão inteligente dos campos agrícolas, baseando-se em tecnologias digitais comprovadas, nomeadamente LoRa/LoRaWAN (para a transmissão de dados) e FIWARE (para a gestão dos dados contextualizados).

Por outra, o presente estudo visa radiografar o nível de implementação de técnicas de digitalização da agricultura em Angola, num contexto de execução de programas políticos de fomento a resiliência alimentar, nomeadamente a REA - Reserva Estratégica Alimentar (Rea, 2018) e o PLANAGRÃO - Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos (Planagrão, 2022).

1.1. Situação Problemática

A agricultura em Angola enfrenta desafios significativos, como a necessidade de aumentar a produtividade para suprir a demanda crescente por alimentos, além de lidar com condições climáticas adversas.

A falta de infraestrutura tecnológica e de capacitação dos agricultores limita a otimização do uso dos recursos agrícolas, resultando em custos elevados e desperdícios.

1.2. Problema científico

Como implementar uma plataforma digital de apoio à gestão inteligente de campos agrícolas para aumentar a produtividade agrícola, reduzir custos e minimizar desperdícios?

1.3. Justificativa

A pesquisa é justificada pela necessidade premente de enfrentar os desafios existentes no sector agrícola angolano, que incluem o aumento da insegurança alimentar, a queda na produção agrícola devido às mudanças climáticas e a subutilização do potencial agrícola do país. Além disso, a pesquisa é justificada pela urgência de se promover práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes, que possam garantir uma segurança alimentar sustentável. A implementação de tecnologias digitais, como a IoT, é uma oportunidade promissora para modernizar o sector agrícola nacional, aumentar a produtividade e reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. Portanto, a pesquisa realizada visa ao desenvolvimento de tecnologias da informação aplicadas a serviços em redes de telecomunicações. Desta feita, o estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias eficazes que possam promover a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e o crescimento económico no país.

1.4. Hipótese

Acredita-se que a adoção da plataforma digital de gestão inteligente dos campos agrícolas, baseada em tecnologias IoT como LoRa/LoRaWAN e FIWARE, resultará em uma melhoria significativa na produtividade agrícola, na redução de custos e no aproveitamento mais eficiente dos recursos agrícolas.

1.5. Relevância da pesquisa

A pesquisa proposta é de extrema relevância por várias razões. Primeiramente, destaca-se o impacto crucial na segurança alimentar em Angola, considerando o aumento da insegurança alimentar e as previsões preocupantes de queda na produção agrícola. Nesse sentido, a pesquisa oferece uma oportunidade para identificar soluções concretas que possam melhorar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar nacional.

Ao abordar a implementação de técnicas de agricultura inteligente e digitalização do sector agrícola, a pesquisa contribui para promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Isso inclui a redução do desperdício de recursos agrícolas estratégicos, como água e terra, e a mitigação dos impactos negativos das mudanças climáticas, alinhando-se assim com a necessidade global de preservação ambiental. A pesquisa também é relevante ao explorar o potencial da IoT e outras tecnologias digitais para a gestão inteligente dos campos agrícolas. Ao estar na vanguarda da inovação tecnológica no sector agrícola, oferece-se novas perspectivas e soluções para os desafios enfrentados pelos agricultores angolanos e além. Portanto, a pesquisa não apenas aborda questões urgentes relacionadas à segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, mas também oferece oportunidades significativas para promover o desenvolvimento económico e a inovação tecnológica em Angola, em qualquer segmento do quotidiano que apresenta ou venha a apresentar desafios semelhantes de digitalização.

1.6. Definição dos objetivos

1.6.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital de apoio à gestão inteligente dos campos agrícolas baseado em tecnologias digitais plebiscitadas no domínio da IoT, nomeadamente LoRa/LoRaWAN e FIWARE.

1.6.2. Objetivos Específicos

- 1) Definir as variáveis essenciais para monitorização.
- 2) Selecionar e adaptar tecnologias de comunicação e gestão.

- 3) Projetar e desenvolver o protótipo da plataforma digital.
- 4) Implementar a plataforma digital de gestão inteligente de campos agrícolas.
- 5) Validar e documentar a plataforma digital de gestão inteligente de campos agrícolas.

1.7. Metodologia

O método de pesquisa bibliográfica foi baseado nas diretrizes PRISMA, assegurando uma revisão sistemática da literatura. Paralelamente, foram consultados especialistas em ciências agrícolas para identificar e validar os parâmetros ambientais críticos, destacando-se a temperatura e a humidade.

Com esses parâmetros definidos, foi desenvolvido um protótipo para monitorar e analisar condições ambientais em tempo real, visando otimizar a produtividade agrícola. A validação do protótipo incluiu simulações para testar sua robustez e precisão.

Após a simulação, realizou-se testes práticos em ambiente laboratorial, onde os cenários eram controlados e variáveis, e em condições reais de campo, para avaliar o desempenho e a eficiência do protótipo na coleta de dados ambientais.

1.8. Estrutura Geral da Dissertação

Para além deste capítulo introdutório, o trabalho está estruturado em mais 3 capítulos: No Capítulo II - Revisão da Literatura, é apresentado o estado da arte sobre agricultura de precisão e tecnologias digitais comprovadas no domínio da IoT, nomeadamente LoRa/LoRaWAN e FIWARE. No capítulo III – Desenvolvimento da solução, apresentamos as ferramentas e tecnologias para o desenvolvimento do sistema. No Capítulo IV são abordados os resultados dos testes realizados com o sistema e a análise dos mesmos. Por último, no Capítulo V - Conclusões e Recomendações, são apresentadas as considerações finais do trabalho e as perspetivas para a continuação deste trabalho.

CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Abordagem geral

O desenvolvimento desta revisão da literatura foi feito segundo os critérios recomendados pelo guião PRISMA (Page et al., 2021), este que é um conjunto de itens elementares para se relatar revisões sistemáticas e meta-análises, baseando-se em evidências. Quanto ao levantamento dos dados, adotou-se como estratégia de busca, a estrutura que se encontra resumida na tabela I onde os critérios de inclusão consistiram sequencialmente no seguinte:

1. termos-chaves: LoRaWAN, FIWARE, *Smart Agriculture*, *Smart Farming* e Agricultura inteligente.
2. fontes de informação: revistas indexadas nas bases de dados *IEEEExplore*, *ScienceDirect*, SciELO.
3. disponibilidade dos dados: texto na íntegra, em acesso livre ou via *a b-on*².
4. período de publicação: entre 2020 e 2022.
5. idioma de publicação: inglês e português.

Para a fase de exclusão, foram utilizados sequencialmente os seguintes critérios:

1. duplicados: via um procedimento de identificação automatizada de redundância de acervo.
2. títulos fora do âmbito do trabalho: via leitura dos títulos do acervo não filtrados na etapa precedente.
3. resumos fora do escopo da revisão: via leitura dos resumos do acervo não filtrados na etapa precedente.
4. conteúdos fora do escopo da revisão: via leitura integral do acervo não filtrados na etapa precedente.

Após seleção dos registos, fez-se uma leitura crítica de cada publicação, relativamente aos objetivos, desenhos metodológicos e principais resultados obtidos. Por fim, foi realizada uma síntese de cada publicação selecionada segundo três eixos temáticos, nomeadamente i) Agricultura inteligente, ii) LoRaWAN /FIWARE e iii) Estratégia nacional agrícola. Assim, para cada um

² <http://www.b-on.pt/>

destes eixos, fez-se uma análise comparativa da maneira como elas são abordadas nas publicações selecionadas. Esta etapa teve como objetivo a identificação das lacunas na literatura, que podem ser objetos de estudos futuros.

Tabela I - Estratégias de identificação da literatura

Base de Dados	Termos e sequências booleanas
IEEEXplore³	“LoRaWAN”, “Smart Agriculture”, “Smart Farming”
ScienceDirect⁴	“LoRaWAN AND FIWARE”, “LoRaWAN AND Smart Agriculture”, “LoRaWAN AND Smart Farming”, “FIWARE AND Smart Agriculture”, “FIWARE AND Smart Farming”, “LoRaWAN AND FIWARE AND Smart Agriculture”, “Angola AND Smart Agriculture”, “Angola AND Agricultura”
SciELO⁵	

Fonte: Elaboração própria do autor a partir de dados da pesquisa.

2.2. Processo de seleção e inclusão

Identificou-se um total de 971 registos distribuídos em: IEEEXplore (n = 693), ScienceDirect (n = 239), SciELO (n = 39). Acrescentaram-se a estes, 10 outros relatórios e normativos, por recomendação da equipa de investigação, resultante de experiências acumuladas em trabalhos anteriores e paralelos em curso. Constam do fluxograma na Figura I, detalhes dos resultados obtidos nas três fases das recomendações PRISMA.

Em termos de origem, 14 estudos foram desenvolvidos em instituições de ensino superior (IES) e 1 em um centro tecnológico. Desses estudos, 3 foram feitos no México, 1 no Brasil, 1 na Turquia, 3 na Índia, 1 na Inglaterra, 1 no Líbano, 1 em Portugal, 2 na Espanha, 1 na Malásia e 1 no Peru.

A organização e tabulação dos meta-dados foram feitos numa planilha elaborado no programa Microsoft Excel, onde primeiramente foram excluídos 139 registos duplicados. Procedeu-se a leitura dos títulos dos demais 832 registos, após a qual 721 registos foram excluídos por não contemplarem os nossos critérios de inclusão.

³ <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

⁴ <https://www.sciencedirect.com/>

⁵ <https://scielo.org/>

Posteriormente, fez-se a leitura dos resumos das 111 publicações, onde 80 foram excluídos por estarem fora do escopo da revisão, restando assim 31 publicações.

O mapeamento das dimensões temáticas incluídos e os estudos bibliográficos são apresentados na Tabela II.

Tabela II - Mapeamento das dimensões temáticas e os estudos bibliográficos

Dimensões Temáticas	Estudos Bibliográficos
Agricultura Inteligente	(Cicioğlu & Çalhan, 2021; Jani & Chaubey, 2022; Koteish et al., 2022; Poyen et al., 2021; Roy et al., 2021; Ruiz-Ortega et al., 2022)
LoRaWAN	(Alobaidy et al., 2022; Heideker et al., 2020; Hernandez et al., 2021; Jabbar et al., 2022; Mateos Matilla et al., 2022; Ramson et al., 2021; Sanchez et al., 2022)
FIWARE	(Franco et al., 2020; Heideker et al., 2020; Hernandez et al., 2021; Munoz et al., 2022; Sanchez et al., 2022)
Estratégia nacional agrícola em Angola	Lily Welborn, 2020; Ngombo Armando, 2021; Planagrão, 2022; Prodesi, 2018; Programa de Governo 2022-2027.; Rea, 2018)

Fonte: Elaboração própria do autor a partir de dados da pesquisa.

Tendo sido lidas na íntegra, excluiu-se 16 estudos por terem apresentado um conteúdo fora do escopo da revisão. Após as etapas de seleção, incluiu-se 15 estudos, portanto, na identificação de novos estudos via bases de dados e repositórios. Vale sublinhar que este trabalho conta com mais de 15 referências, porquanto explorou-se estudos prévios, bem como inclusões pontuais, específicas aos temas em avaliação.

2.3. LoRaWAN

2.3.1. Generalidades

A Internet das Coisas (IoT) é uma extensão da Internet que conecta objetos inteligentes, também chamados genericamente de "coisas". Esses dispositivos são capazes de detectar e interagir com o ambiente em que estão inseridos. Inicialmente, a IoT se baseava em redes sem fio de sensores e atuadores para adquirir dados e interagir com o ambiente (Ngombo Armando, 2020).

Numa visão mais ampla, para que o paradigma da IoT seja completo, as "coisas" têm de socializar-se entre si de maneira autônoma ou semiautônoma, obedecendo à lógicas suportadas por sistemas inteligentes (Byun et al., 2014). A IoT tem-se tornado cada vez mais útil para a sociedade, tendo em conta o crescente número e a variedade de objetos conectados à Internet (Haxhibeqiri et al., 2018). A sua expansão despertou a busca por tecnologias alternativas de comunicação sem fios, para se responder às necessidades específicas da IoT baseada em componentes eletrônicos físicos na camada de percepção, uma vez que as tecnologias convencionais são insuficientes quando analisadas em termos de abrangência, consumo de energia, flexibilidade e custo (Ertürk et al., 2019).

Nesta senda, a LoRa (*Long Range*), desenvolvido por *Cycle de Grenoble*, França e adquirido pela *Semtech*, é uma tecnologia de rede de área ampla de baixa potência, baseado em técnicas de modulação de espectro de propagação derivadas da tecnologia *Chirp Spread Spectrum* (CSS). O LoRa oferece recursos importantes como longo alcance, comunicação de baixa potência, baixo consumo de energia, segurança, mobilidade, posicionamento sem GPS (*Global Positioning System*) e baixa taxa de dados em uma ampla faixa de área coberta (Ertürk et al., 2019; Haxhibeqiri et al., 2018).

A tecnologia LoRa eclodiu como um padrão de comunicação alternativa para dar suporte as insuficiências constatadas nas tecnologias de comunicação convencionais (Ertürk et al., 2019; Haxhibeqiri et al., 2018). Na comunicação LoRa utilizam-se bandas de radiofrequência sub-gigahertz sem licença, como 433 MHz, 868 MHz (Europa), 915 MHz (Austrália e América do Norte) e 923 MHz

(Ásia). Por fim, a LoRa permite transmissões de longo alcance de até 5 km para áreas urbanas e mais de 10 km em áreas rurais (Sanchez-Iborra et al., 2018).

Diversas tecnologias LoRa presentes no mercado têm sido estudadas e outras tecnologias de comunicação abaixo da gama GHz, para dar suporte a IoT. Dentre elas, o Sigfox, NB-IoT e a LoRaWAN. Esta última tem-se destacado devido a possibilidade de implantações de rede privada, fácil integração com várias plataformas de rede mundial (por exemplo, FIWARE)(Ertürk et al., 2019). A LoRaWAN é o protocolo de comunicação e arquitetura do sistema para a rede, projetado para conectar sem fios "coisas" operadas por bateria à Internet em redes regionais, nacionais ou globais, e tem como alvo principal requisitos de IoT⁶. Enquanto a camada física LoRa habilita o *link* de comunicação de longo alcance (Seneviratne, 2019).

A Figura 1, ilustra a pilha LoRa e LoRaWAN.

Figura 1 -Protocolo LoRa e LoRaWAN

A rede LoRaWAN contém três classes de dispositivos finais para atender às diferentes necessidades refletidas na ampla gama de aplicativos da IoT: classe A, classe B e classe C (Haxhibeqiri et al., 2018).

Classe A

Determinada pela comunicação bidirecional entre os dispositivos finais e o servidor, onde a transmissão começa sempre pelo dispositivo final e é totalmente assíncrona⁷. Nesta classe o servidor só responde quando recebe dados

⁶ LoRa Alliance. (2021). *About LoRawan*. <https://lora-alliance.org/about-LoRaWAN/>, acessado a 10/07/2022

enviados pelos dispositivos finais, o que garante maior eficiência, menor consumo de energia entre as três classes LoRa (Haxhibeqiri et al., 2018). Os dispositivos finais enviam mensagem por meio do *uplink* a qualquer momento, para tal é aberta uma janela (Rx1) para receber os dados enviados⁸.

Na verdade, esta primeira janela (Rx1) aguarda o tempo necessário para que o *transceiver* do dispositivo detete o início da comunicação do protocolo LoRaWAN de *downlink*. Caso o transceiver não detetar o início de comunicação pelo dispositivo durante um tempo, ele continua ouvindo até que o processo de transmissão do pacote seja concluído. Considera-se que o pacote foi destinado a um determinado dispositivo final, quando a transmissão ocorrer dentro do tempo determinado na pela primeira janela (Rx1) (Haxhibeqiri et al., 2018; Silva et al., 2021).

Caso contrário, o dispositivo final abre uma nova janela Rx2, que se comporta da mesma forma, detetando o início da transmissão e recebendo o resto do pacote. Nesta classe os dispositivos passam maior parte do tempo em estado ocioso ‘dormindo’, sendo que só passam a transmitir dados *uplink* quando ocorre um evento.

Classe B

Além das janelas abertas na classe A, os dispositivos de classe B abrem múltiplas janelas de recepção em um determinado período e são sincronizados com a rede usando sinalizadores periódicos e abertos ‘*slots de ping*’, de *downlink* em horários agendados⁹. No entanto, para definir quando uma janela será aberta, o dispositivo final identifica uma mensagem enviada pelo módulo *gateway*, e a mesma analisa se a mensagem enviada contém as especificações do servidor de Internet conectado à outra extremidade do *gateway* (Haxhibeqiri et al., 2018; Sinha et al., 2017).

Deste modo, o servidor e os dispositivos finais passam a funcionar em sincronismo. Por outra, o número de janelas abertas durante o período de *beacon* é definido a partir do tempo de duração de uma janela, correlacionado

⁸ LoRa Alliance. (2021). *About LoRawan*. <https://lora-alliance.org/about-LoRaWAN/>, acessado a 10/07/2022

ao tempo de um período de *beacon*. Por conseguinte, essa classe permite uma latência controlada à conexão, enquanto mantém níveis reduzidos de consumo de energia (Sinha et al., 2017). O modo classe B oferece oportunidades programadas regularmente e em tempo fixo para um dispositivo receber *downlinks* da rede LoRaWAN.

Classe C

Os dispositivos de classe C abrem apenas duas janelas de recepção, o que influencia na redução da latência no *downlink*, mantendo o receptor do dispositivo final aberto em todos os momentos em que o mesmo não está transmitindo (Haxhibeqiri et al., 2018). Fundamentado nisso, o servidor de rede pode iniciar uma transmissão de *downlink* a qualquer momento, supondo que o receptor final esteja aberto. Dessa forma a segunda janela Rx2 só fecha quando o dispositivo enviar pacotes por meio de seu *uplink*, ou seja, ele estará sempre aberto para receber os pacotes do *gateway*, reduzindo a latência para transmissão de dados (Ertürk et al., 2019; Sinha et al., 2017).

Por outro lado, a constante espera por pacotes ocasiona em um consumo muito mais elevado de energia, tornando a classe apenas recomendada para dispositivos com capacidade energética mais moderada (Haxhibeqiri et al., 2018). Dispositivos de classe C estão sempre ligados, ou seja, eles geralmente dependem da bateria para operar. Esses dispositivos estão sempre ouvindo mensagens de *downlink*.

2.3.2. Arquitetura

Do ponto de vista arquitetônico, a topologia de rede LoRaWAN é considerada como estrela devido a sua natureza que é identificada com base em um nó central, que atua como um *gateway* e se conecta a todos os dispositivos conectados a rede (Ibrahim, 2019).

A rede é constituída por quatro dispositivos principais nomeadamente, um nó final, *gateway*, servidores de rede e de aplicação, como ilustra a Figura 2 (Haxhibeqiri et al., 2018). Em uma rede LoRaWAN os nós finais transmitem dados que geralmente são recebidos por vários *gateways*. Uma vez recebidos os dados, os *gateways* encaminham os pacotes recebidos para o servidor de rede via de celular, *Ethernet*, Wi-Fi ou satélite (Seneviratne, 2019).

Os servidores de rede gerenciam os *gateways* por meio de pacotes IP padrão e quadros de dados enviados pelos nós finais, recebidos pelos *gateways* e encaminhados pelo servidor de rede (Ertürk et al., 2019). O servidor de rede comunica-se com servidores de aplicativos *upstream*. O servidor de aplicação é o destino dos dados de aplicativos do dispositivo enviados como carga útil nas mensagens LoRaWAN. Eles são responsáveis por manipular, administrar e interpretar com segurança os dados (Haxhibeqiri et al., 2018; Seneviratne, 2019).

Figura 2 - Visão geral da Arquitetura LoRaWAN

De forma geral, as LPWANs (*Low-Power Wide-Area Network*) operam em bandas licenciadas e não licenciadas. Por exemplo, LoRaWAN, Sigfox e NB-IoT são tecnologias vitais amplamente implantadas. Uma comparação genérica das três redes e as redes convencionais é mostrada na Tabela III. Quando as características do LPWAN são consideradas LoRaWAN torna-se um forte candidato para casos de uso científico e industrial (Ertürk et al., 2019).

Tabela III - Comparação de Sigfox, NB-IoT, LoRaWAN e redes convencionais

	Sigfox	NB-IoT	LoRaWAN	Wi-fi	ZigBee	Bluetooth
Padrões	Sigfox	3GPP	LoRa Alliance	IEEE 802.11	IEEE 802.15.4	Bluetooth SIG
Modulação	BPSK	QPSK	CSS	DSSS, OFDM	DSSS, QPSK	GFSK
Frequências	ISM:433 MHz, 868 MHz, 915 MHz	Licenciado pela LTE	ISM: 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz	ISM: 2.4 GHz, 5 GHz	ISM: 868 MHz, 2.4 GHz	2.4 GHz
Cobertura	10-40 km	2-20 km	1 - 15 km	10 - 100 m	10 - 100 m	10 - 100 m
Largura de banda	100 Hz	200 kHz	125 kHz, 250 kHz	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz	2 MHz	1 MHz
limite de Tx	140 Pacotes por dia	Ilimitado	Ciclo de trabalho limitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Taxa máxima de dados	100 bps	200 kbps	50 kbps	Gbps	250 kbs e 2.4 GHz	2 Mbps
Implatações Privada	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Consumo de Energia	Baixo	Baixo	Baixo	Alto	Baixo	Baixo
Segurança	Baixo	Alto	Alto	Baixo-Alto	Alto	Baixo - Alto

Fonte:(Adaptado de Mekki et al., 2019)

A sinergia entre a IoT e a tecnologia LoRa tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações e conectividade de longo alcance entre dispositivos e são aplicados em várias áreas como: Monitoramento de ecossistemas verdes, medição inteligente, saúde, e cidades Inteligentes (Seneviratne, 2019).

2.4. FIWARE

2.4.1. Generalidades

A IoT vem se estabelecendo de forma massiva com a diversidade de dispositivos sensores e atuadores com capacidade, funcionalidade e características distintas. A heterogeneidade dos dispositivos IoT requer mecanismos adequados de gestão para coleta e disponibilização de dados. Tendo em conta a diversidade dos dispositivos IoT, no que concerne as tecnologias de comunicação distintas, surge a necessidade de encontrar ferramentas de possibilitem a gestão dos dispositivos (Trindade et al., 2021). Com a popularização de dispositivos IoT, surgiram inúmeras plataformas comerciais como *Google IoT PlatForm*, *Microsoft Azure IoT Hub*, *AWS IoT Plataforma*. Surgiram também plataformas de código aberto de suporte ao desenvolvimento de aplicações que visam fornecer serviços de gestão de dados como *Thing Speak* e *FIWARE*(Trindade et al., 2021). Nesta senda, o nosso estudo basear-se-á na plataforma *FIWARE*.

A Comissão Europeia em 2011, criou o programa *FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership)* com o objetivo de aproveitar os benefícios da internet das coisas (IoT) de modo a contribuir para o aumento da inteligência de diversos processos na Europa. A partir de um investimento inicial de 300 milhões de euros, a iniciativa levou ao surgimento do *FIWARE*, trazendo avanços em diversos campos da tecnologia da informação¹⁰.

O *FIWARE* é uma plataforma (ou *Middleware*) de código aberto que permite a definição e implementação de um conjunto de padrões universais para gestão de dados de contexto com objetivo de otimizar o desenvolvimento de aplicações de IoT em diferentes áreas (Barriga et al., 2022).

¹⁰ *FIWARE*. (2017). *About FIWARE*. <https://www.FIWARE.org/2017/03/09/after-the-open-day-from-the-fi-ppp-to-the-FIWARE-foundation/>, acessado a 30/08/2022

FIWARE integra diversos componentes que podem ser usados em conjunto ou individualmente com componentes de terceiros para implementar projetos inteligentes. As tecnologias deste *Middleware* visam à combinação da IoT com gestão de informações de contexto e serviços de *Big Data* na nuvem para facilitar o processamento, análise e visualização das informações (Datia & Cruz, 2021).

A plataforma FIWARE é composta por vários componentes de software denominados *Generic Enablers* (GE) que executam funções necessárias em aplicativos inteligentes baseados em IoT. Os GEs podem ser usados para construir diferentes aplicativos que trocam informações através de uma API REST seguindo o padrão OMA (*Open Mobile Alliance*) NGSI (*Next Generation Service Interfaces*) com base no formato de dados JSON. O aspecto central do modelo de informação NGSI *Context Management* é o conceito de entidades e seus atributos (Cirillo et al., 2020; Kamienski et al., 2019). O FIWARE permite gestão dos dados de contexto, processando essas informações e informando os atores externos, permitindo que eles alterem ou aprimorem o contexto atual (Trindade et al., 2021).

2.4.2. Arquitetura

A arquitetura FIWARE integra vários componentes, que juntos procuram solucionar diversos problemas relacionados com o desenvolvimento de soluções IoT. Os componentes contidos na plataforma são disponibilizados através de uma imagem *Docker Container*, permitindo a execução virtual de todos os componentes a nível local ou na nuvem. Os componentes têm funções distintas e são executadas em diferentes containers, permitindo uma implementação descentralizada, que em caso de falha de um componente, não deixe de funcionar na totalidade, mas parcialmente mantendo a disponibilidade através dos componentes não afetados por alguma falha (Trindade et al., 2021). A Figura 3 ilustra a arquitetura do FIWARE.

Orion Context Broker: Componente responsável pela gestão dos dados de contexto em curso.

Cygnus: Componente responsável pela criação de históricos das informações de contexto do *Orion Context Broker*, em diferentes tecnologias de base de dados.

IDAS: Permite a comunicação entre dispositivos inteligentes com diferentes protocolos.

STH-Comet: Permite interrogar o histórico de contexto armazenado em base de dados, disponibiliza algumas funções de agregação sobre os dados.

KeyRock: Gestor de autenticação e autorização de acesso á plataforma.

Figura 3 - Arquitetura FIWARE

Componentes externos:

MySQL: Sistema de gestão para base de dados relacional.

MongoDB: SGBD NoSQL, permite armazenar dados de contexto, criando um registo histórico dos dados e armazenar dados de estado interno de outros componentes.

Grafana: Permite criar *dashboard* para visualizar os dados coletados.

Device Management API: Serviço de gestão dos dispositivos, incluindo tarefas como registo de dispositivos, autenticação, monitorização do estado dos dispositivos, configurações remotas, ou seja, permite criar, recuperar, atualizar e exportar detalhes do serviço, dispositivo e dados de uma plataforma IoT.

2.4.3. Paradigma dos dados

A disposição dos dados de contexto para o FIWARE baseia-se nas especificações de gestão de contexto NGSI (*Next Generation Service Interfaces*) definidas pela OMA, que aprovisiona as interfaces para gerir informações de contexto e para permitir acesso (consulta, subscrição e notificação) referentes as entidades registadas (Cirillo et al., 2020). A interface definida pela OMA disponibiliza as especificações de implementação de referência da API NGSI do FIWARE que é a NGSIv1 e NGSIv2. A NGSIv1 fornece as interfaces NGSI-9 e NGSI-10. A NGSI versão 9 é uma API RESTful via HTTP que possui como principais operações o registo e a exploração de entidades de contexto, a subscrição e notificação baseadas na descoberta de entidades de contexto. Já a NGSI-10 também é uma API RESTful via HTTP com operações de atualização de contexto, consulta, subscrição e notificação (Barriga et al., 2022; Datia & Cruz, 2021).

A NGSIv2 é uma versão renovada da API, que simplifica as operações que estavam disponíveis na v1 e torna possível a realização de operações mais complexas de forma ágil e orientada a implementação, focando em ser amigável para o desenvolvedor. A especificação NGSI utiliza API RESTful para padronizar a comutação de informações e permitir a interoperabilidade entre os componentes. No modelo de dados NGSI, as informações são estruturadas de forma global por meio de entidades de contexto que são utilizadas para representar, de forma virtual, os elementos do mundo real, tais como um objeto, um local, uma pessoa, sensores, atuadores, etc (Cirillo et al., 2020).

Como ilustra a Figura 4, os elementos de contexto possuem um *id* de entidade (*EntityId*) e um tipo de entidade (*EntityType*). Para cada entidade, existem os atributos de contexto, que possuem nome e metadados opcionais (ambos com nome, tipo e valor).

Figura 4 - Elementos do modelo de dados NGSI

Neste modelo de dados, as entidades são geralmente representadas no formato JSON. Para exemplificar, a Figura 5 ilustra uma entidade de contexto dispositivo do tipo “*Device*”, com o atributo relativo ao nome e tipo. Esse atributo é descrito por seus metadados que expressam os dados de temperatura e humidade.

```
1  {}
2  ..... "devices": [
3  ..... {
4  .....     "device_id": "device_001",
5  .....     "entity_name": "urn:ngsi-ld:Device:001",
6  .....     "entity_type": "Device",
7  .....     "transport": "HTTP",
8  .....     "timezone": "Africa/Angola",
9  .....     "attributes": [
10 .....         {
11 .....             "object_id": "Temperatura",
12 .....             "name": "temperature",
13 .....             "type": "Float"
14 .....         },
15 .....         {
16 .....             "object_id": "Umidade",
17 .....             "name": "humidity",
18 .....             "type": "Float"
19 .....         }
20 .....     ]
21 ..... }
```

Figura 5 - Entidade de contexto no formato JSON

Embora cada entidade de dados dentro do contexto do usuário varie de acordo com o caso de uso, a estrutura comum dentro de cada entidade deve ser personalizada para promover a reutilização. As diretrizes do modelo de dados FIWARE seguem as seguintes recomendações:

- Todos os termos são definidos em inglês Americano, embora os campos *value* dos dados de contexto possam estar em qualquer idioma, todos os atributos e tipos são escritos usando o comando em Língua inglesa, exemplo: atributos (*device_id*, *entity_name*, *entity_type*, *temperature*, *humidity* e *value*).
- Os nomes dos tipos de entidade devem começar com uma letra maiúscula, exemplo: *type*: Device;
- As identificações de entidades devem ser um URN (*Uniform Resource Name*) seguindo as directrizes NGSI-LD. NGSI-LD é uma especificação onde cada *id* é um URN e segue o formato padrão: *urn:ngsi-ld*: isto é, cada *id* será único no sistema. Exemplo: “id”: “device_001”.

2.5. Agricultura inteligente

O estudo de Jani & Chaubey (2022) apresenta um sistema de monitoramento feito por dispositivos IoT que coletam dados contextualizados sobre o solo, ar, água e insectos. Este sistema permite a tomada de decisões apropriadas com base na análise dos dados dos sensores. A estrutura integra três modelos, sendo o primeiro um sistema de controlo de pragas que tem a função de coletar automaticamente as informações sobre insectos com base em imagens de câmaras colocadas no campo, imagens de veículos aéreos não tripulados (vulgo drones) ou imagens capturadas manualmente por um dispositivo móvel no campo agrícola. Constam igualmente do leque de dados contextualizados, os requisitos sobre fertilizantes calculados e dissolvidos no tanque de água durante a irrigação, permitindo assim a deteção da humidade no solo e borrife de água em uma área específica da fazenda onde a irrigação é necessária. O segundo modelo faz o uso de repelente ultrassônico para animais e humano PIR (*Passive InfraRed*) bem como câmaras implantadas em campo para detetar a entrada não autorizada, capturar e gerar onda de som e alertar o agricultor via painel de aplicativo móvel. O Terceiro modelo é um sistema que tem a função de assegurar uma irrigação por gotejamento, através de sensores e atuadores responsáveis pela abertura/fecho de válvulas solenoides de acordo com uma programação do processo de irrigação. O sistema interrompe a irrigação e notifica o agricultor sobre a má qualidade da água com base nos dados dos sensores, em tempo real. Os sensores e os atuadores são monitorados e alimentados de forma contínua durante o processo de irrigação, o que diminui o tempo de vida útil das baterias dos mesmos.

No estudo de Koteish et al., (2022) é proposto um mecanismo de deteção eficiente da humidade do solo de um campo e o melhoramento do sistema de irrigação. Comparado ao estudo anterior, este mecanismo divide o campo monitorado em pequenas zonas, chamadas *grades*, em que cada uma atribui um nó sensor líder do perímetro. A solução de que é questão no estudo, designada AGRO, consiste em três fases, a saber: sensoriamento inteligente, economia de energia e tomada de decisão. A primeira fase tem a função de detetar a condição de humidade do solo e atualizar o agricultor sobre o progresso do *status* do campo, reduzindo a quantidade de dados transmitidos ao *gateway*.

A segunda fase analisa a variação do estado do campo durante períodos sucessivos e permite adaptar a frequência de detecção do sensor para economizar a sua energia, o que, por conseguinte, permite prolongar a sua vida útil. A última fase serve para o estudo dos dados coletados pelos sensores, permitindo assim que o agricultor aja com base numa matriz de decisão pré-definida.

O estudo de Ruiz-Ortega et al., (2022) apresenta um projecto com arquitetura de baixo custo, baseada em IoT, para monitorar as condições climáticas, nomeadamente a temperatura do ar, humidade relativa, radiação solar e a velocidade do vento dentro de uma estufa. A arquitetura proposta integra as tecnologias sem fios WiFi e GSM/GPRS para a transmissão de dados ao servidor. O monitoramento das condições climáticas dentro da estufa apresenta-se como um fator chave para a melhoria da produção agrícola.

Um protótipo de controlador de irrigação baseado em regras difusas para verificar o desperdício de água é apresentado no estudo (Poyen et al., 2021). O protótipo batizado *Smart Automatic Irrigation Controller* (SAIC) fornece um ambiente de irrigação ideal para a agricultura, através de duas unidades operacionais: a unidade de sensor sem fio (WSU) e a unidade sem fio de processamento de informações (WIPU). A WSU serve para medir as condições climáticas do solo e calcular a perda real de água devido à evaporação. Já a WIPU, esta processa o valor calculado e executa a ação necessária para regular os atuadores que fornecem a quantidade certa de água para a fazenda, economizando energia dos sensores. Os resultados mostram que o protótipo é eficiente, de baixo custo e de fácil manuseamento. O mesmo tem a capacidade de compensar a perda de água em quase 100%, onde o controlador alcançou uma redução de 27% no uso de água e um aumento de 40% no rendimento da colheita. O modelo é único no sentido de que pode programar a irrigação para todos os tipos de culturas, em todas as condições climáticas para todos os tipos de solo.

De igual forma, no estudo Roy et al., (2021) é apresentado um sistema dinâmico de programação de irrigação (AgriSens) que utiliza um algoritmo para o gerenciamento eficiente da água em campos de cultivo irrigados. O AgriSens

faz um tratamento de irrigação manual em tempo real, automático, dinâmico e remoto para diferentes fases de crescimento do ciclo de vida de uma cultura. O sistema usa um sensor de baixo custo para medir o nível de água presente em um campo. O mesmo também fornece dados de campo aos agricultores de forma multimodal. Comparando aos estudos anteriores, este sistema apresenta resultados significativos em relação a diferentes métricas de desempenho, tais como a validação de dados, taxa de entrega de pacotes, consumo de energia, e taxa de falha em várias condições climáticas e com tratamentos de irrigação dinâmicos. O sistema ajuda a melhorar a produtividade da cultura em até cerca de 10%, comparando com o método de irrigação manual. Outrossim, os autores do estudo afirmam garantir um aumento da vida útil da rede de sensores em 2.5 vezes mais do que os sistemas existentes, alcançando uma confiabilidade de 94% mesmo após 500 horas de operação.

Em Cicioğlu & Çalhan (2021) um monitoramento inteligente da produção de milho é desenvolvido. Trata-se de um sistema integrado baseado em redes de sensores sem fios, comunicação por drones e IoT. O sistema permite o monitoramento de campos de milho através de diferentes sensores com taxas distintas de geração de pacotes, que os transmitem para um nó coordenador. Periodicamente o drone faz a coleta dos pacotes relevantes dos nós coordenadores. Posteriormente o drone transmite esses pacotes para o *gateway*, que por sua vez se encarrega de os fazer chegar ao servidor do sistema. Os resultados de atraso e rendimento do sistema foram examinados e considerados aplicáveis a cenários agrícolas sensíveis. O sistema apresentado permite o monitoramento de diferentes valores do solo e do ar, fornecendo informações críticas tais como o crescimento do milho, necessidades de água e ações a serem tomadas para enfrentar os riscos de doenças, por meio de interfaces gráficas. Por fim, o sistema permite aos agricultores tomarem precauções e assim, podem facilmente aumentar o rendimento da cultura.

2.6. Sinergia LoRaWAN - FIWARE

No estudo Ramson et al., (2021), os autores desenvolveram um sistema IoT para o monitoramento contínuo dos solos agrícolas. O sistema utiliza nós denominadas “unidades de monitoramento da saúde do solo”, alimentados por energia solar e podem ser instalados em um campo por longos períodos de

tempo. Cada nó implantado transmite a temperatura do solo, humidade, condutividade elétrica, dióxido de carbono (CO₂) e dados de geolocalização, via a tecnologia de rádio LoRaWAN. Os dados coletados dos sensores são enviados a um *gateway* que os carrega em um servidor para armazenamento, processamento e análise de longo prazo. O sistema foi implementado em um grande campo, onde a transmissão via LoRaWAN teve um alcance de comunicação superior a 3400 m e foi estimado em uma potência de transmissão de 10 dBm. O consumo médio de corrente elétrica do sistema foi estimado em 13 mA, sendo que as baterias de íon-lítio integradas aos sensores são capazes de sustentar o sistema por vários dias. As baterias são alimentadas por um painel solar de 6,5 cm, capaz de carregá-las totalmente em 14 dias, enquanto fornecem energia para o sistema. O sistema proposto integra uma plataforma flexível que permite a adição contínua de sensores com diferentes tipos de interfaces para monitorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e a transmissão de dados de longo alcance para cobrir grandes extensões de terra, escalável de forma *plug-and-play*. Nesta solução, coleta-se também a energia solar com rastreamento de ponto de potência máxima e carregamento de bateria, múltiplas opções de alimentação (3,3 V, 5 V e 12 V) para sensores, geolocalização de pontos de amostragem e armazenamento de dados de longo prazo e um painel para visualização e análise de dados

Em Jabbar et al., (2022), os autores implementam um sistema IoT baseado em LoRaWAN para monitoramento de qualidade do ar externo de longo alcance. O mesmo integra vários sensores (NO₂, CO₂, CO, PM_{2.5}, temperatura e humidade), um microcontrolador Arduino com módulo LoRa, um *gateway* LoRaWAN e conexão a plataforma *The Thing Network* (TTN). O sistema é alimentado continuamente por uma bateria recarregável com painel solar fotovoltaico e outra de íons de lítio recarregável por meio de um protetor de carregador solar para operação sustentável. O tempo necessário para carregar totalmente a bateria através dos painéis solares fotovoltaicos é de 6 horas. Neste sistema, o sensor envia dados a cada 10 s para a nuvem, o que pode gerar uma grande quantidade de tráfego de rede e consumo rápido da carga da bateria.

Os autores em Alobaidy et al., (2022) apresentam uma arquitetura de um sistema batizado *Airborne Internet of Things Network* (AIN) para monitorar a

qualidade da água, combinando tecnologias sem fio para retransmitir dados por longas distâncias em terrenos montanhosos. O sistema proposto consiste em sensores de qualidade da água que utilizam dispositivos sem fio de longo alcance (LoRa), um balão de ar e dispositivos Wi-Fi. A arquitetura contém um modelo de perda de caminho semi-empírico baseado em aprendizagem automática híbrida para comunicação sem fio LoRa. O estudo mostrou que a cobertura do sinal com a rede LoRa depende grandemente do fator de espalhamento (SF), onde a mudança de 7 para 10 aumenta significativamente a cobertura, chegando a mais de 3,5 km.

Notou-se também que a cobertura com melhor qualidade de sinal concentrou-se principalmente no diâmetro de 0,5 a 1,5 km. O modelo proposto alcançou quase 90% de previsão para amostras de teste e 95% de precisão para amostras de treinamento e medição geral, superando amplamente os modelos convencionais. O estudo mostrou ainda que é importante entender os limites de cobertura da comunicação LoRa, considerando o terreno, a folhagem, a localização e altura ideal de montagem do *gateway*, para garantir a qualidade do sinal e o planejamento da cobertura.

Em Mateos Matilla et al., (2022) são apresentadas soluções de baixo custo, usando novas interfaces de usuário e tecnologias de comunicação sem fio para o monitoramento de sistemas de irrigação em cultivos de milho. Com estas soluções mostrou-se que é possível monitorar efetivamente o funcionamento do sistema base de irrigação utilizando as tecnologias GPS e LoRaWAN. De forma global, o sistema mostrou também que a eficácia dos sensores LoRaWAN pode variar dependendo da cultura nos campos e que a perda de pacotes pode afetar a operação do sistema. Os sensores funcionam sem problemas de cobertura em campos de culturas a 3,5 km de distância do *gateway* implantado. A perda de pacotes requer uma análise mais profunda para avaliar sua operação em áreas mais remotas. Pese embora os sensores funcionavam próximo do *gateway*, houve alta perda de dados devido a fatores como uma linha de visão considerada como má (neste caso, o campo estava mais próximo, porém com mais obstáculos na linha de visão) ou outros fatores, como uma alta taxa sinal-ruído (SNR), que naturalmente, também pode influenciar negativamente a transmissão. Os resultados da transmissão obtidos após 24h foram bem

melhores (a perda de pacotes foi de apenas 1%), apesar deste terreno estar localizado a 3,5 km do *gateway*. Devido ao número elevado de perdas de pacotes, este sistema mostrou-se pouco eficiente em relação aos anteriores que aqui apresentámos.

O trabalho de Munoz et al., (2022) propõe um sistema IoT baseado em nuvem para construir uma plataforma aplicada em um contexto de produção de culturas de efeito estufa que fornece os serviços de dados históricos, valores atuais, previsões meteorológicas, modelo climático, modelo de produção de tomate e modelo de irrigação, disponíveis por meio de um serviço de API (*Application Programming Interface*). Aqui, os dados históricos e em tempo real, bem como modelos de previsão são acessados por meio de serviços web RESTful (*Representational State Transfer*), utilizando a plataforma FIWARE, que fornece uma série de funcionalidades e padrões, facilitando o desenvolvimento de aplicações inteligentes. A plataforma integra um novo serviço chamado GMaaS (*Greenhouse Models as a Service*) que usa modelos de efeito estufa para estimar o clima interno, produção agrícola e valores de irrigação. O sistema é dinâmico, porque todos os serviços estão disponíveis através da API, para diferentes necessidades do usuário. Apesar das limitações na utilização dos modelos por parte dos usuários que são destinados apenas para pesquisa, a GMaaS fornece modelos baseados em nuvem sem qualquer dependência de software ou dispositivo.

Em Franco et al., (2020) os autores desenvolveram um sistema de monitoramento da germinação de sementes que usa técnicas de processamento de imagem e lógica *fuzzy*. O sistema é baseado nas plataformas Cloudino-IoT e tal como no estudo (Munoz et al., 2022), usa FIWARE como alternativa de monitoramento em tempo real dos parâmetros de temperatura e humidade. O sistema controla as variáveis por meio de técnicas de controlo *fuzzy* e o processamento de imagens monitora a germinação na semente da radícula. Para o desenvolvimento do sistema, é utilizado plataformas combinadas de código aberto que permitem que a computação em nuvem seja habilitada para manter, especificar, analisar os dados e automatizar os parâmetros ambientais que permitem manter a temperatura e humidade em níveis ideais para criar um ambiente de germinação favorável.

No estudo Sanchez et al., (2022) é apresentado uma plataforma de cidade inteligente que usa nós LoRaWAN para coletar informações sobre espaços verdes da cidade, ciclovias e depósitos de reciclagem. Aqui, a plataforma *middleware* FIWARE permite interfacear projetos de IoT para capturar atualizações no contexto da informação e traduzi-las em atuações esperadas. O FIWARE permite também receber dados de contexto, processar, gerenciar, analisar, publicar e visualizar as informações de maneira histórica e agregada a partir de uma API RESTful com o suporte de um aplicativo móvel. Com este sistema, os cidadãos podem avaliar a sua participação em aspectos que melhoram a sustentabilidade da cidade, através de um esquema de gamificação. Os nós sensores detetam vários *gateways*, porém comunicam-se apenas com o que apresenta o RSSI mais alto. A solução apresentada neste estudo adota uma abordagem HiTLCPS para melhorar a sustentabilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos, fechando o ciclo e dando *feedback* aos usuários. Por outra, no que diz respeito às transmissões, o sistema batizado *Green Bear* usa LoRaWAN de longo alcance e conexões *Bluetooth Low Energy* (BLE) para curto alcance, levando a um consumo de energia extremamente baixo nos nós.

Em um outro estudo Hernandez et al., (2021), desenvolveu-se um protótipo IoT utilizando comunicação LoRa e serviços FIWARE. O protótipo usa sensores de humidade, temperatura e geolocalização para coleta de dados conectados a cartões SODAQ ExpLoRer. As informações coletadas pelos componentes e serviços *OpenSource* do LoRa, LoRaWAN e ChirpStack, são transferidas para o *Orion Context Broker* (OCB) e depois utilizadas nos diferentes serviços do FIWARE, CrateDB e Grafana. Diferente do estudo (Sanchez et al., 2022), o sistema mostrou incompatibilidade na comunicação tendo em conta aos diferentes protocolos e idiomas usado nos dispositivos, o que impulsionou a criação de soluções alternativas, como a LPWAN utilizando plataformas abertas e padronizadas permitindo que, mesmo sem ter acesso a Internet próxima ao dispositivo receptor de dados, seja possível transmitir informações com eficiência para a plataforma FIWARE. A plataforma FIWARE usa agente IoT LoRaWAN que permite obter dados compatíveis com o protocolo de comunicação utilizada na plataforma ChirpStack. Também é possível utilizar outros tipos de plataformas similares, como TTN. O protótipo apresenta

resultados satisfatórios no seu funcionamento, apesar das limitações de transporte, condições climáticas e conectividade com a Internet pelas quais passou no teste de desempenho do sistema.

A solução em Heideker et al., (2020) explora o conceito de IoT para coletar dados agrícolas usando soluções de código aberto que permitem ampla personalização e integração com serviços de previsão do tempo, *Machine Learning* avançado e painéis em tempo real. O sistema integra vários componentes de softwares para medição de dados, como coletor de dados de estação meteorológica RS-232, coletor de sensor de umidade do solo baseado em LoRaWAN e coletor de previsão do tempo. O funcionamento do sistema mostrou-se eficiente pela grande versatilidade de tecnologias IoT aplicadas à agricultura inteligente e a viabilidade do FIWARE para lidar com a integração de diferentes tecnologias de coleta e transmissão de informações de diferentes sensores e dispositivos IoT, explorando tecnologias como LoRaWAN e Wi-Fi. No sistema abordado neste estudo, os dados coletados pelos sensores são publicados no OCB, podendo ser consultados por meio de uma API REST e usados por outros serviços, como painéis ou sistemas inteligentes para tomada de decisões. Tendo em conta a ampla área de implementação de ambiente agrícola, as longas distâncias representaram um desafio para comunicação LoRaWAN. Por isso, neste tipo de ambiente é importante equilibrar os requisitos da tecnologia utilizada para transmissão dos dados dos sensores para Internet com uso da bateria pelo dispositivo coletor, considerando a impossibilidade de acesso à rede elétrica. Por outra, é preciso considerar a confiabilidade, disponibilidade. Para atender a demanda tendo em conta a distância e a capacidade dos dispositivos, os autores utilizaram as tecnologias de comunicação Wi-Fi, 4G e LoRaWAN. O uso das três tecnologias deixou o sistema mais eficiente. Todavia, o acesso sem fio Wi-Fi funciona a curtas distâncias e consome muita energia. Já a tecnologia de acesso celular 4G depende da conexão a Internet e possui restrições relacionadas à sua área de cobertura, consumo de energia e custo operacional para uso da infraestrutura de acesso comercial.

2.7. Estratégia Nacional Agrícola

Para o incremento da produção nacional, sobretudo nas culturas de arroz, milho, trigo e soja, Angola deve fomentar a produção nacional de modo a atingir uma autonomia soberana na área alimentar. Neste contexto, Angola precisa investir em tecnologias de suporte para produção agrícola e criar condições intrínsecas para tomar conta da produção nacional, evitando assim, ao máximo, a dependência das importações de produtos e *know-how*. Ao longo da revisão da literatura, notámos uma lacuna, relativamente a casos de estudos de agricultura de precisão em território nacional. Ora, o escopo temporal desta revisão encaixa-se num contexto em que o país aposta na “resiliência alimentar”, através de programas políticos ambiciosos, nomeadamente a Reserva Estratégica Alimentar (REA) e o Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos (PLANAGRÃO).

O Programa de Governo 2022-2027 prevê fazer de Angola um potencial produtor no sector agrícola e pecuária e torná-la a força motriz do crescimento inclusivo e impulsionador da produtividade nacional. Este programa pretende posicionar Angola entre os maiores produtores agrícola de África, especialmente na produção de cereais em grande escala. Com vista a potencializar Angola no sector agrícola, o programa propõe-se a *i*) Criar melhores condições aos agricultores para o aumento da produção, dispondo-se da transição da agricultura de subsistência para agricultura rentável, *ii*) fortalecer as ferramentas de controlo e mitigação das pragas e doenças vegetais e animais, *iii*) desenvolver mecanismos de resiliência alimentar para garantir a segurança alimentar, *iv*) investir na investigação científica alinhada ao desenvolvimento do sector agropecuário e *v*) dinamizar o desenvolvimento agrícola institucional de investigação com suporte às tecnologias e da digitalização do sector.

A insuficiência de grãos a nível nacional, os obstáculos na obtenção destes produtos e a escala dos preços efetuados em 2022 face aos anos anteriores, denotam um desafio e uma oportunidade para Angola apostar no fomento a produção de grãos. Angola dispõe de uma extensão territorial e condições edafoclimáticas favoráveis, o que representa um potencial singular para a atividade agropecuária. Neste contexto, a elaboração do Plano Nacional de Fomento para Produção de Grãos - PLANAGRÃO tem como objetivo elementar,

contribuir para soberania alimentar e nutricional, segurança alimentar, aumentar a produção e produtividade, bem como prover o desenvolvimento do sector agrícola a nível territorial de modo a se tornar mais competitivo e inovador. Por outra, um dos objetivos específicos é atrair o investimento de grandes empresas internacionais, que tragam tecnologias agrícolas e *Know-how* para Angola. O PLANAGRÃO é um plano de fomento à produção de grãos em escala comercial, tendo como prioridades o trigo, arroz, soja e milho, com abrangência a nível nacional numa perspetiva de curto e médio prazo (2022 a 2027) para reduzir a dependência das importações destas culturas e acelerar a produção local (Planagrão, 2022).

Este plano articula-se com o PDN (Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022) com vista a materializar a política de fomento da produção, diversificação das exportações e substituir as importações com a implementação de programa de fomento de produção agrícola. O PLANAGRÃO propõe-se a promover a transferência de conhecimento e inovação no sector agrícola das áreas rurais com a finalidade de fomentar a melhoria da viabilidade das exportações agrícolas empresariais e a competitividade na produção de grão e a utilização de tecnologias agrícolas inovadoras e sustentáveis.

Por sua vez, a REA (Reserva Estratégica Alimentar) é um mecanismo cujo objetivo é contribuir para a subsistência dos bens de primeira necessidade em quantidade e preço, de modo a atenuar as possíveis perturbações de mercado fora do seu funcionamento normal. A REA prevê a segurança alimentar e garante a prevenção do acesso aos produtos fundamentais a preços não especulativos nos centros de consumo rural e urbano, assim estimula a escala da produção nacional para reduzir o peso das importações (Rea, 2018).

Complementando estas estratégias nacionais nos domínios agrícola e de alimentação, existe o PRODESI (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações) que visa substituir as importações e diversificar as exportações. A economia nacional depende fortemente do sector petrolífero, sendo a principal característica do atual desequilíbrio da sua estrutura e mais acentuado no sector das Relações Económicas Externas, especificamente nas importações de produtos. Esta

conjuntura, associada a carência de um ambiente de negócios propício à atração de investimentos privados, bem como a insuficiência de infraestruturas habilitadas para reduzir os altos custos no contexto da atividade produtiva, não permitiram um melhor crescimento robusto e sustentável nos últimos anos (Prodesi, 2018).

É visível a experiência de diversos países que validam que o desenvolvimento sustentado e robusto do sector económico deve ser pensado numa lógica de promoção de vínculos e concentrações geográficas ou sectoriais de produção e de empresas interrelacionadas, bem como fornecedores, prestadores de serviços e instituições associadas, especializadas numa área específica (aglomeração sectorial ou geográfica da produção designada Cluster ou Polo) que formem apoio que impulse o adensamento e o alongamento das fileiras produtivas da economia. Os clusters e polos atuam como ecossistema para o fomento da inovação e de novos negócios, potenciam sinergias tecnológicas e o aproveitamento de infraestruturas partilhadas e criam massa crítica para atrair clientes e recursos humanos. Objetivando acelerar o processo de diversificação da economia, o governo angolano definiu um conjunto prioritário de produção com base nas fileiras e clusters produtivos prioritários.

Tendo em conta o atual cenário nacional, as produções, fileiras e clusters prioritários estão estreitamente relacionados com a substituição das importações e com fomento e diversificação das exportações, bem como aumentar a base de arrecadação fiscal para sustentabilidade das contas públicas. Há muito que a prioridade de diversificação orientada a substituição de importações e para exportações constam dos normativos estratégicos do governo, porém é anuído que o país ainda não foi capaz de materializar a almejada diversificação. Neste contexto, o governo estabelece o PRODESI como um programa para acelerar de forma focada e efetiva a diversificação da produção nacional e geração de riqueza num conjunto de produções e fileiras específicas a integrar em clusters com maior potência de geração de valor e de exportações e substituição de importações em sectores incluindo a Agroindústria, alimentação, recursos florestal, educação, formação e investigação científica, tecnologia de informação e comunicação e telecomunicações.

Globalmente, vimos que a literatura apresenta um movimento crescente em termos de soluções de suporte a agricultura de precisão. Estes sistemas são de alto desempenho, relativamente de baixo custo de implementação, manutenção e manuseio por parte dos agricultores.

A abundância de soluções tecnológicas eficientes e de baixo custo de um lado e o défice da exploração das mesmas, em casos de estudo repertoriados no mercado nacional abre oportunidades de pesquisas futuras. Face ao exposto acima, vemos aqui enumeras oportunidades para pesquisas futuras no contexto angolano, que permitiriam mitigar, o défice tecnológico agro-digital de concepção, implementação, produção e atualização nacional, alinhado aos padrões internacionais. Destas oportunidades, destacamos *i)* a criação de uma capacidade nacional de concepção, implementação e manutenção de sistemas IoT: *ii)* a montagem de uma infraestrutura nacional de comunicação de baixo consumo e longa distância, para escoar tráfego de IoT aplicado a qualquer caso de estudo, ou seja, uma replica do projecto TTN nacional extensível, naturalmente, ao TTN global.

2.8. Considerações finais do capítulo

O capítulo apresentou uma revisão abrangente da literatura sobre LoRaWAN, FIWARE, sua aplicação na agricultura inteligente bem como *insights* valiosos para o desenvolvimento agrícola em Angola. A sinergia entre tecnologias emergentes e a estratégia nacional agrícola destaca um cenário promissor para aumentar a eficiência da produção agrícola, promover a autonomia alimentar e impulsionar o crescimento econômico do país. No entanto, para alcançar esses objetivos, é crucial investir em infraestrutura tecnológica, capacitação e pesquisa local, adaptando as soluções às necessidades e realidades angolanas.

CAPÍTULO III - METODOLOGIA

3.1. Contexto

Este estudo foi realizado em um campo experimental na província e cidade do Uíge, no bairro Condo Benze, no Jardim Botânico do Instituto Politécnico da Universidade Kimpa Vita. Os dados de temperatura e humidade foram medidos através do sensor DHT22. Posteriormente, esses dados foram analisados estatisticamente utilizando o *Microsoft Excel* e o RStudio. A coleta de dados foi realizada através do protótipo implementado, que integra o sistema de comunicação LoRa para a transmissão de dados e o FIWARE para a gestão dos sensores/atuadores e dos próprios dados contextualizados.

3.2. Abordagem da Pesquisa

Este estudo adotou uma abordagem quantitativa, uma vez que trabalharemos com dados numéricos para analisar e interpretar as informações coletadas durante o processo de medição de temperatura e humidade.

3.3. Natureza da Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa aplicada, uma vez que visa resolver um problema específico na área da agricultura, relacionado à otimização do monitoramento de parâmetros ambientais para melhorar a produtividade agrícola.

3.4. Objetivos da Pesquisa

Os objetivos deste estudo são de natureza descritiva, pois buscam descrever e analisar as práticas de agricultura de precisão, as ferramentas utilizadas e as arquiteturas subjacentes a plataforma digital de gestão inteligente de campos agrícolas.

3.5. Procedimentos da Pesquisa

Este estudo segue uma abordagem experimental, envolvendo o desenho e implementação de um protótipo para a medição e monitoramento de temperatura e humidade validado por simulação e testes de funcionamento em ambientes laboratorial e real, com o objetivo de avaliar sua eficácia.

De maneira geral, os procedimentos metodológicos foram conduzidos conforme as seguintes etapas:

- Realização de uma pesquisa bibliográfica baseada nas recomendações PRISMA, sobre os conceitos de IoT na agricultura, bem como a agricultura de precisão. Focou-se especialmente na utilização do sistema de comunicação LoRa para a transmissão de dados e o FIWARE para a parte de gestão dos sensores/ atuadores e sobretudo dos próprios dados. Isso permitiu compreender em profundidade as práticas da agricultura de precisão, suas ferramentas e arquiteturas subjacentes.
- Em complemento à consulta bibliográfica, foram entrevistado dois docentes/investigadores do Departamento de Agronomia, da UNIKIVI, no Uíge, para se identificarem parâmetros ambientais elementares de produtividade agrícola. Nesta senda, foram retidos a temperatura e humidade.
- Seguiu-se o desenho e implementação de um protótipo, validado com métodos de simulação e testes de funcionamento em ambientes laboratorial e real avaliando sua eficácia e precisão.

CAPÍTULO IV – RESULTADOS

4.1. Solução Proposta

Neste capítulo, será apresentado o desenvolvimento da solução, começando pela arquitetura, os componentes de hardware e software utilizados, a construção dos circuitos, a descrição das tecnologias empregues para o desenvolvimento da plataforma, as configurações, a caracterização dos procedimentos experimentais e técnicos, bem como os resultados obtidos nos testes realizados em ambiente laboratorial e real.

4.2. Arquiteturas e tecnologias utilizadas

A arquitetura geral do sistema é apresentado de maneira abrangente na figura 6, ela é composta por quatro componentes principais: Rede de Sensores Sem Fios (RSSF), Servidores Nucleares (SN), Interface de Gestão do Ecosistema (IGE) e Conjunto de Serviços/Clientes Externos (SCE). A Rede de Sensores Sem Fios (RSSF) é formada por um conjunto de sensores estrategicamente posicionados para monitorar as condições físicas do ambiente. Estes sensores coletam dados que são temporariamente armazenados e, posteriormente, transmitidos para um ponto central de coleta. Essa transmissão sem fio, proporciona flexibilidade na implantação e coleta dos dados.

Os Servidores Nucleares (SN) desempenham um papel crucial na arquitetura, gerenciando tanto os dados de contexto quanto os nós sensores/atuadores. Eles organizam e processam os dados provenientes da RSSF, permitindo a extração de informações relevantes. Além disso, coordenam a interação entre os diferentes elementos da arquitetura. A Interface de Gestão do Ecosistema (IGE) atua como um ponto central para acessar e visualizar as informações coletadas pelo sistema. Essas informações podem ser visualizadas em diversos dispositivos, proporcionando uma visão abrangente do estado do ambiente monitorado. A IGE agrega os dados de maneira compreensível, permitindo uma análise eficaz.

Por fim, o Conjunto de Serviços/Clientes Externos (SCE) compreende as funcionalidades oferecidas aos clientes externos, com os dados coletados e processados podendo ser armazenados localmente ou na nuvem SCE, garantindo escalabilidade e disponibilidade.

Figura 6 - Arquitetura Geral

Figura 7 - Arquitetura do Sistema

Os clientes externos podem acessar esses dados por interfaces específicas, permitindo decisões informadas. A arquitetura é suportada por tecnologias como LoRa/LoRaWAN, LAN *Ethernet* e TCP/IP WAN, garantindo conectividade confiável e eficiente entre os componentes. Essa arquitetura proporciona uma abordagem integrada para monitoramento e gestão de dados ambientais, resultando em um sistema robusto e escalável para atender às demandas de coleta, processamento e disponibilização de informações para os mais diversos fins.

A Figura 8 ilustra a arquitetura da cartografia tecnológica do ponto de coleta no Jardim Botânico, onde foi instalado o Emissor LoRa para monitorar a temperatura e humidade. O *Gateway* LoRa foi colocado nas instalações do Instituto Politécnico da (IP/UNIKIVI), utilizando a sua infraestrutura de rede. Este *gateway*, conectado à Internet do Instituto, recebe os dados coletados via LoRa e encaminha-os pela Internet para o Servidor FIWARE. Posteriormente, esses dados são visualizados e analisados através de um *dashboard* hospedado no servidor. A cartografia da zona, com um cenário de distância máxima de aproximadamente 0,5 km entre o jardim botânico e o IP/UNIKIVI, é ilustrada na Figura 9.

Figura 8 - Cartografia tecnológica do estudo

Figura 9 - Cartografia da zona

O experimento foi implantado de acordo com as coordenadas $7^{\circ}36'04.14''S$ $15^{\circ}00'92''O$, conforme as informações do Google *Earth*.

4.3. Fluxogramas de Emissão e Recepção

Ao ligar o Emissor LoRa e conectá-lo à bateria, o LoRa é inicializado. Após a inicialização, o sensor realiza a leitura dos dados e aguarda a solicitação dos dados pelo *gateway*. Depois de receber a solicitação, os dados são enviados ao *gateway* e é esperado um intervalo de 60 segundos para efetuar uma nova leitura e enviar novos dados.

Em contraste, o Receptor LoRa (*gateway*), ao ser alimentado e inicializado, inicia o LoRa e espera pela conexão Wi-Fi. Caso a conexão seja estabelecida, aguarda os dados enviados pelo emissor LoRa. Posteriormente à recepção dos dados, estes são enviados ao servidor a cada 60 segundos. Após o envio dos dados ao servidor, o sistema entra em modo de hibernação, aguardando um novo pacote de dados. O funcionamento desse sistema é detalhado nos fluxogramas das Figura 11.

4.3. Ecosystema Hardware

Nesta secção serão descritas as ferramentas e tecnologias que foram utilizadas diretamente na construção da parte física do protótipo. Para o desenvolvimento do protótipo, foi necessária a conjugação de uma série de componentes eletrônicos e softwares, conforme a lista a seguir.

Microcontrolador Esp32 Lora V1.6.1: é um transceptor LoRa desenvolvido pela empresa Lilygo de alta eficiência equipado com chips SX1276/SX1278, oferecendo um PA de 14dBm + 14dBm para alcançar distâncias maiores e uma comunicação mais fiável. Com suporte às bandas de frequência 433/868/915MHz, assegura compatibilidade com diversas aplicações e redes IoT. Possui ainda um display OLED integrado de 0,96 polegadas com resolução de 128x64, ideal para exibir atualizações de dados e estado do dispositivo. Com uma ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wi-Fi 802.11, Bluetooth V4.2 e BLE (*Bluetooth Low-Energy*). Alimentado por uma fonte de 3.7 volts. A Figura 12 mostra o modelo do Esp32 LoRa.

Sensor DHT22: Também conhecido como AM2302, ele é composto por um sensor capacitivo de humidade e um termistor para medir a temperatura. O sensor fornece leituras digitais precisas e é relativamente fácil de usar com microcontroladores, como o Arduino, devido à sua interface digital de comunicação. Com uma faixa de medição de temperatura de -40°C a 80°C e uma precisão de $\pm 0,5^\circ\text{C}$, juntamente com uma faixa de humidade relativa de 0% a 100% com precisão de $\pm 2\%$ (na faixa de 20% a 80% de humidade).

Jumpers: são componentes eletrônicos usados para estabelecer conexões temporárias entre diferentes dispositivos ou placas de circuito impresso. Estes consistem em pinos metálicos de um lado (jumper macho) e receptáculos ou conectores do outro lado (jumper fêmea), permitindo a interconexão entre pontos específicos de um circuito ou sistema eletrônico.

Protoboard: também conhecido como *breadboard*, é um dispositivo utilizado em eletrônica para montagem e teste de circuitos sem a necessidade de solda. Ele consiste em uma placa com orifícios nos quais é possível inserir componentes eletrônicos, como resistores, transistores, LEDs e fios condutores.

A protoboard possui trilhas condutoras que conectam os orifícios, permitindo a criação de circuitos temporários de forma rápida e flexível.

Bateria de polímero do lítio 3.7V, 2000mAh: A bateria de polímero de lítio com 3,7V e capacidade de 2000mAh é uma fonte de energia recarregável comum em dispositivos eletrônicos portáteis. Composta por íons de lítio e polímeros condutores, essa bateria oferece uma alta densidade energética e não sofre do chamado ‘efeito memória’, o que simplifica o processo de recarga. Com uma voltagem nominal de 3,7 volts, ela pode fornecer uma corrente de até 2Ah. Devido a essas características, é amplamente utilizada em aplicações de IoT.

Resistor: identificado pelas cores marrom, preto, laranja e dourado, tem uma resistência de 10.000 ohms e uma tolerância de $\pm 5\%$. É um componente essencial em circuitos eletrônicos, usado para diversas finalidades. É comum em divisores de tensão para ajustar a tensão de saída conforme a entrada, como resistor *pull-up* ou *pull-down* em circuitos digitais para estabelecer níveis de tensão, para limitar a corrente em circuitos, em filtros e circuitos RC para filtrar sinais ou introduzir atrasos temporais, e ainda em *biasing* de transístores em amplificadores ou osciladores. Essas são apenas algumas das muitas aplicações deste resistor versátil, evidenciando a sua importância em diversos contextos eletrônicos.

Circuito elétrico: A configuração dos circuitos do emissor e receptor LoRa foi montada para operarem em conjunto através da Arduino IDE. As Figuras 18 e 19 ilustram o diagrama de circuito do emissor e receptor LoRa. As conexões dos pinos foram realizadas conforme descrito na Tabela IV.

Tabela IV - Conexões entre Dispositivos no Sistema LoRa

Dispositivo	Pino do Sensor	Pino ESP32 LoRa	Conexão
Emissor	VCC (+) do DHT22	3,3V	Alimentação do sensor
	Data (Tx)	GPIO2	Transmissão de dados do sensor
	GND (terra)	GND	Terra do sensor
	Resistência	GPIO2 e VCC do sensor	Ligação entre VCC e GPIO2 com uma resistência
	Bateria	Entrada Lipo Bateria	Alimentação da bateria (JST PH2.0)
Receptor	-	-	Apenas alimentado pela bateria

Nota: todas as imagens acima são ilustrativas, sem consideração das proporções e tamanhos reais.

4.5. Ecossistema Software

4.5.1. Ambiente de desenvolvimento e prototipagem

Foi utilizado o ambiente de Desenvolvimento Integrado Arduino IDE (*Integrated Development Environment versão 2.3.2*) para programar placas Arduino ou semelhantes, uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto conhecida pela sua versatilidade e facilidade de uso. Tanto o hardware como o software do Arduino são altamente flexíveis, o que permite aos utilizadores criar uma ampla variedade de projetos eletrônicos. A IDE Arduino oferece uma interface simples e intuitiva, facilitando a escrita e o carregamento de código para as placas Arduino utilizando linguagem de programação baseada em C/C++¹¹.

Para auxiliar na prototipagem de circuitos eletrônicos, utilizou-se a ferramenta *Fritzing*, que é software livre e de código aberto. Dispõe de uma plataforma intuitiva que permite aos utilizadores criar esquemas elétricos, desenvolver layouts de PCB (placas de circuito impresso) e até mesmo produzir diagramas de conexões para projetos de hardware¹².

4.6. Virtualização

A virtualização é uma tecnologia amplamente utilizada a fim de se prover um ambiente isolado, seguro e escalável (Potdar et al., 2020). O processo de virtualização de recursos computacionais passou a ser proporcionado através de duas ferramentas, o hipervisor e o *Container*.

Container é o termo cunhado pela comunidade de Tecnologias de Informação, a um ambiente isolado que associa os aplicativos, as dependências relacionadas e as bibliotecas do sistema para construção de um processo utilizando imagens (Reis et al., 2022). Um *container* é, portanto, um ambiente similar à uma máquina virtual executada nativamente no sistema operativo da máquina *host* (Potdar et al., 2020). Este ambiente assemelha-se com o *hipervisor* que usa máquinas virtuais como *VirtualBox* e *VMware*. Porém, os containers possuem uma arquitetura diferente, permitindo maior portabilidade e eficiência,

¹¹ ArduinoIDE. (2023). *Downloads*. <https://www.arduino.cc/en/software>, acessado aos 29/04/2024

¹² Fritzing. (2023). *Eletronics made easy*. <https://fritzing.org/>, acessado aos 29/04/2024

excluindo a virtualização e mudando o processo (Yadav et al., 2019). Com efeito, os aplicativos construídos e organizados em *containers* podem ser executados e implantados como uma única entidade de processamento, comunicação e armazenamento, o que garante a portabilidade do mesmo em qualquer ambiente.

Nesta tendência de melhor escalabilidade e elasticidade de ambientes virtualizados, estudos e desenvolvimentos de novas arquiteturas e técnicas tem sido feito, dentre os quais, a arquitetura *docker container* permite o compartilhamento, no sistema operativo utilizando os recursos do *kernel* e das bibliotecas de suporte.

Docker Container

Na verdade, o *docker* automatiza os aplicativos anexando uma camada adicional de mecanismo de implantação em um ambiente isolado onde os mesmos são executados e virtualizados (Potdar et al., 2020; Wan et al., 2018). Esta tecnologia de uso parcimonioso torna os recursos de computação mais leves, rápidos e escaláveis em relação a virtualização tradicional baseada em *Hipervisor* (Wan et al., 2018). Com a eclosão do *docker* em 2013, os *containers* tiveram uma considerável adoção por várias instituições e desenvolvedores (Dwiyatno et al., 2020). *Docker* é uma plataforma de código aberto que utiliza os recursos do *kernel* para isolar a execução de aplicativos, o que facilita o processo de desenvolvimento e distribuição (Reis et al., 2022). Os aplicativos criados no *docker* são empacotados com todas as dependências de suporte. *Docker* contém uma camada de administração de *containers* baseado no sistema operativo GNU/Linux (LXC) (Ahmed & Pierre, 2018).

Arquitetura docker

Conforme ilustrado na Figura 20, a arquitetura *docker* é composta por vários componentes, que interligados permitem criar a plataforma (Wan et al., 2018).

Figura 20 - Arquitetura do Docker

O principal componente do sistema *docker* é o *docker engine*, um aplicativo cliente-servidor que é instalado na máquina *host* com os seguintes componentes (Ahmed & Pierre, 2018):

Docker daemon

É um software que roda na máquina onde é instalado o *docker*, o mesmo ajuda a criar, construir e executar aplicativos. Para se acessar às operações do *docker*, usa-se uma *API REST* que se comunica com o *daemon* do *docker* e recebe uma solicitação de um cliente através do terminal (Yadav et al., 2019).

Docker Client

O *docker client* executa o *CLI* ou *API REST* que aceita comandos do usuário e os repassa ao *docker daemon*. O cliente se comunica com o *daemon*, que atua como um servidor presente na máquina *host* (Yadav et al., 2019). O *daemon* funciona com três processos principais nomeadamente execução, construção e distribuição de *containers*. Tanto o *container* quanto o *daemon* podem ser colocados em uma única máquina *host* local ou remota (Wan et al., 2018).

Docker Image

Uma imagem, é basicamente um pacote de sistema de arquivos que contém todas as dependências necessárias para executar o processo, arquivos, bibliotecas, pacotes instalados, recursos disponíveis, processo em execução e o módulo *kernel* (Potdar et al., 2020). A imagem armazena todos os dados de um *container*, sendo ele a fonte de informação necessária para inicialização da

virtualização de uma aplicação. As imagens são construídas de duas formas, a primeira criando um ambiente de execução completamente novo ou alocar uma já existente em seu repositório (Ahmed & Pierre, 2018).

Docker container

Contém tudo que é necessário para execução de uma determinada aplicação, sendo que cada *container* é criado a partir de uma imagem e cada *container* é uma aplicação isolada e independente (Ahmed & Pierre, 2018).

Docker Registry

As imagens do *docker* são colocadas nos seus registros, que funcionam como os repositórios de um código-fonte, onde elas podem ser enviadas ou extraídas de uma única fonte. Existem dois tipos de registros, nomeadamente públicos e privados. O *docker hub* é um registro público onde se pode extrair as imagens disponíveis e enviar as suas próprias imagens sem se criar uma imagem de raiz. As imagens podem ser distribuídas para uma área específica (pública ou privada) usando o recurso do *docker hub* (Ahmed & Pierre, 2018).

Máquina Virtual versus Container

No processo de virtualização, cada máquina virtual executa um sistema operativo excludente completo tendo acesso virtual a recursos do *host* por meio do hipervisor. Cada máquina virtual utiliza seu próprio *kernel*, binários e biblioteca ocupando um extenso espaço no servidor. Quanto ao *docker container*, este utiliza o mesmo sistema operativo, compartilha o *kernel* e bibliotecas e isolam os processos da aplicação do restante do sistema (Yadav et al., 2019). A Tabela V ilustra as diferenças entre virtualização e “containerização”.

Atualmente, o container *docker* é uma das principais tendências tecnológicas do mercado, devido aos benefícios que a mesma oferece. Entre os seus benefícios, podemos destacar como as principais: a velocidade, portabilidade, escalabilidade, entrega rápida e densidade (Eduardo BORGES Galdino & Rondina, 2020 a).

A Velocidade é uma das vantagens mais destacadas dos containers. O desenvolvimento, teste e implantação podem ser feitos mais rapidamente, pois os containers são leves e ocupam pouco espaço (Eduardo BORGES Galdino & Rondina, 2020 b).

Os aplicativos construídos em containers são extremamente portáteis, por serem facilmente movidos para diferentes ambientes como um único elemento sem alterar seu desempenho (Yadav et al., 2019).

O docker container funciona em várias plataformas, como servidores físicos e plataformas em nuvem. Ele pode ser executado em qualquer máquina Linux e podem facilmente ser movidos de um ambiente em nuvem para um *host* local e vice-versa com alta taxa de transmissão. Os ajustes a escala podem ser feitos facilmente pelo usuário de acordo com a necessidade (Sarmiento, 2020). Diferente das máquinas virtuais que utilizam hipervisor, container emprega os recursos do servidor com mais eficiência. Por esta razão os containers podem ser executados em um único *host* em comparação com as máquinas virtuais. O *docker* container tem um melhor desempenho devido a maior densidade e o não desperdício de recursos (Ahmed & Pierre, 2018).

Tabela V - Quadro comparativo entre Máquina virtual e container

Crítérios de comparação	Máquinas Virtuais	Containers
Isolamento	Forte isolamento no nível do sistema operacional. Suporta diferentes sistemas operacionais.	Compartilha o sistema operacional host. Oferece menos isolamento, mas é mais leve.
Recursos	Consumo maior de recursos (CPU, memória, armazenamento).	Mais eficiente em termos de recursos.
Portabilidade	Menos portabilidade. VMs são mais pesadas e dependentes de sistemas operacionais específicos.	Excelente portabilidade. Pode ser executado em qualquer plataforma.
Capacidade	Grande (Gbs)	Pequeno (Mbs)
Escalabilidade	Menos escalabilidade. VMs são mais lentas para iniciar e escalar.	Rápida inicialização e escalabilidade.
Ambiente	Cria ambientes completos com sistemas operacionais individuais.	Empacota apenas o software acima do nível do sistema operacional.
Gerenciamento e manutenção	Mais complexo	Mais simples
Segurança	Maior robustez no quesito segurança.	Menos robusto em segurança, mas ainda adequado para muitos casos de uso.

4.7. Postman

O Postman é uma plataforma de API *Client* que facilita aos desenvolvedores criar, compartilhar, testar, iterar e documentar APIs. Isso é feito, permitindo aos usuários criar e salvar solicitações HTTP e HTTPs simples e complexas, bem como ler suas respostas (Postman, 2022). Ele fornece solicitações *GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*. A ferramenta Postman traz consigo alguns benefícios como:

- Ferramenta gratuita;
- Não é necessário instalar EXE - é uma extensão do Google Chrome;
- Funciona em qualquer plataforma: Windows, IOS e Linux;
- Converte JSON em várias linguagens (EX: Python, PHP, RUBY);
- Sincronização entre diversos aplicativos;
- Sincroniza código entre equipes (Versão paga).

Figura 21 - Componentes do Postman

A - Environment (Ambiente): Ambiente onde são direcionadas as requisições. Nesta área são definidos dados de:

URL do POST/PUT: endpoint para criar ou editar requisições.

URL do GET: endpoint para consulta de requisições.

B – Header: aqui existem o MerchantId/MerchantKey, que por padrão usam os mesmos dados registrados em *Environment*.

C - *Body*: é o conteúdo das Requisições. É no *body* onde se pode alterar ou criar exemplos para a API e validar o conteúdo do seu *POST/GET/PUT*.

D - *Collection* (Coleções): local que contém todas os exemplos e códigos que podem ser utilizados na API. Aqui existem as criações de transações, consultas e outras funcionalidades que existem nas APIs. O número de coleções é ilimitado, ou seja, você pode criar várias coleções para se adequar ao seu estilo de uso do Postman.

Para se efetuar solicitações com postman, precisa-se conhecer o IP do servidor ou do serviço que pretendemos enviar e receber dados, pois o mesmo permite-nos conectar-se de forma remota ao servidor.

4.8. Procedimentos experimentais

4.8.1. Testes em ambiente laboratorial

Estes testes visaram assegurar o correto funcionamento do sistema antes da sua implementação em ambiente real. Os testes foram realizados num laboratório dedicado. Esta configuração permitiu a reprodução de diferentes cenários e a avaliação do comportamento do sistema em condições ideais e desafiantes.

Antes do início dos testes, os nós sensor de temperatura e humidade foram devidamente configurados para garantir a precisão das medições. Foram criados cenários simulados no SIFRAN (baseado em ns-3) para parametrização e dimensionamento da rede de sensores sem fio. Usou-se o protótipo para representar diferentes condições ambientais, incluindo variações de temperatura e humidade. O sistema foi configurado e testado para verificar a sua capacidade de recolher dados dos sensores e transmiti-los com sucesso para o *gateway*.

Os dados recolhidos foram analisados quanto à sua precisão e integridade, comparando as leituras do sensor com os valores esperados em cada cenário simulado.

A qualidade da conectividade entre o Emissor LoRa e o *Gateway* via LoRa foi avaliada em diferentes distâncias e condições de interferência. Os resultados dos testes em ambiente laboratorial demonstraram que o sistema é capaz de

recolher e transmitir com precisão os dados de temperatura e humidade. As medições dos sensores foram consistentes e em linha com os valores esperados, mesmo sob condições adversas simuladas. Estes resultados constituíram uma base sólida para a implementação do sistema em ambiente real, assegurando a sua capacidade de fornecer dados precisos e fiáveis para monitorização ambiental em tempo real.

Figura 22 - Configuração e teste em ambiente laboratorial (Emissor LoRa)

Figura 23 - Configuração e teste em ambiente laboratorial (Gateway LoRa)

4.8.2. Testes em ambiente real

Os testes em ambiente real foram conduzidos para validar a eficácia e a viabilidade do sistema em quatro zonas distintas:

- a) Zona 1: Com um cenário de distância de aproximadamente 0,5 km, situada entre o Jardim Botânico e o IP/UNIKIVI, ilustrado na Figura 24 - Zona 1 (Jardim Botânico - IP/UNIKIVI).
- b) Zona 2: Com uma distância de cerca de 5,48 km, estendendo-se da Aldeia Cassexe até o IP/UNIKIVI, demonstrado na Figura 25 - Zona 2 (Aldeia Cassexe - IP/UNIKIVI).
- c) Zona 3: Aproximadamente 3 km de distância, abrangendo a área entre a Aldeia Kunga Kixima e o IP/UNIKIVI, representado na Figura 26 - Zona 3 (Aldeia Kunga Kixima - IP/UNIKIVI).
- d) Zona 4: Com uma distância de aproximadamente 3,40 km, abrangendo a região ao redor da Rotunda do Kilomosso até o IP/UNIKIVI, ilustrado na **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**

Para a coleta de dados, o sistema foi montado na zona 1, selecionado devido à sua segurança e função como campo agrícola de práticas para os estudantes do curso de agronomia do IP/UNIKIVI.

As demais zonas foram consideradas impraticáveis devido à falta de segurança para garantir os equipamentos e aos custos associados à deslocação até esses locais. O objetivo principal destes testes foi verificar se o sistema é capaz de fornecer dados precisos sobre temperatura e humidade no campo, em condições reais de operação.

Figura 24 - Zona 1 (Jardim Botânico - IP/UNIKIVI)

Figura 25 - Zona 2 (Aldeia Cassexé -IP/UNIKIVI)

Figura 26 - Zona 3 (Aldeia Kunga Kixima - IP/UNIKIVI)

Figura 27 - Zona 4 (Rotunda Kilomosso - IP/UNIKIVI)

Configuração do Ambiente

A coleta dos dados em ambiente real foi realizada na província do Uíge, município do Uíge, no jardim botânico, localizada em uma região rural, a aproximadamente 0,5 km das Instalações do Instituto Politécnico da UNIKIVI, onde o Gateway LoRa estava instalado. O ambiente consistiu em campo experimental, sujeitos às variações climáticas típicas da região.

A temperatura média durante o período de teste foi de 32°C, com humidade relativa do ar em torno de 64%. Configurou-se os dispositivos para operar em uma frequência livre de 433 Mhz e uma taxa de transmissão de 5 Kb/s, garantindo uma comunicação eficaz mesmo em ambientes agrícolas desafiadores. Os dados coletados pelo nó sensor são encapsulados em pacotes LoRaWAN e enviados para o *gateway* em intervalos de 60 segundos. Cada pacote contém informações sobre temperatura, humidade, latência, taxa de envio e recepção, além de um *timestamp* indicando o momento da leitura.

Procedimentos

O sistema foi instalado e configurado para iniciar o monitoramento das condições ambientais em campo experimental. O Emissor LoRa, equipado com

o sensor DHT22, foi estrategicamente instalado em um ponto chave do campo. Paralelamente, o Gateway LoRa, localizado nas Instalações do Instituto Politécnico da (IP/UNIKIVI), foi devidamente configurado para receber os dados coletados pelo Emissor LoRa instalado no jardim botânico.

Durante um período de uma semana, os dados de temperatura e humidade foram coletados regularmente. Esse processo de coleta foi essencial para entender as variações ambientais ao longo do tempo. Para garantir o bom funcionamento do sistema, foi realizado um monitoramento remoto constante. Este monitoramento teve como objetivo verificar se os dados estavam sendo transmitidos de forma adequada do campo para o Gateway LoRa e, em seguida, para o Servidor FIWARE.

Os resultados do teste em ambiente real demonstraram a eficiência do sistema na coleta e transmissão precisa dos dados de temperatura e humidade em campo experimental. No entanto, durante os cinco dias de teste, foram observadas variações na qualidade da transmissão. Em alguns momentos, o sinal apresentou boa qualidade, enquanto em outros períodos, interferências ou condições desfavoráveis afetaram negativamente a transmissão. Não observámos uma descarga significativa das baterias dos dispositivos, desde os testes em ambiente laboratorial até a implementação em ambiente real.

4.9. Do sensoriamento à visualização

O *gateway* recebe os pacotes de dados do nó sensor e os encaminha para o servidor FIWARE, onde são armazenados e processados. A integração com o servidor foi feita através do protocolo de comunicação padrão HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), permitindo a visualização e análise dos dados em tempo real. No servidor FIWARE, os dados são armazenados em dois bancos de dados MongoDB e Mysql para análise posterior. Os dados são organizados em séries temporais e disponibilizados para visualização através de um dashboard.

De modo global, o sistema é construído por dois módulos microcontroladores ESP32 LoRa, V1.6.1, Versão SX1278 433MHz e um sensor DHT22. Além disso, faz uso de um conjunto de serviços disponibilizados pela plataforma FIWARE, tais como o *Orion Context Broker*, *Cygnus*, IoT Agent JSON

e MongoDB bem como serviços externos, como MySQL e Grafana. As informações coletadas são inicialmente transmitidas para o *Orion Context Broker* (OCB). Em um estágio subsequente, esses dados são armazenados no MySQL por meio do Cygnus e são visualizados por meio do Grafana como ilustra a Figura 28.

Figura 28 - Visualização de dados em dashboard Grafana

Os serviços são iniciados no Docker usando um único ficheiro *docker-compose.yml* que integra todos os componentes FIWARE e os externos através de containers virtualizados, conforme mostrado na Figura 29. Para executar esse processo, é necessário acessar a pasta onde está o ficheiro *docker-compose.yml* e, em seguida, utilizar o comando *docker-compose up -d*.

Figura 29 - Execução do docker-compose

Uma vez iniciado os containers, usa-se o comando *docker ps* para verificar o estado e os detalhes de cada container como ilustra a Figura 30 na página a seguir.

Figura 30 - Estado dos containers

A seguir, apresenta-se uma análise dos resultados obtidos, com destaque no perfil do espaço monitorado, na identificação de indicadores-chave de desempenho da rede, identificação de padrões e correlações entre variáveis.

Os dados brutos dos resultados estão disponíveis no GitHub e podem ser acessados pelo link (<https://github.com/Kiluando88/Collected-data.git>.)

4.9.1. Perfil do espaço monitorado

Figura 31 - Gráfico de leitura de Temperatura e Humidade

Interpretação dos resultados: as medições de temperatura e humidade durante os cinco dias forneceram uma análise minuciosa dos dados meteorológicos coletados evidenciando padrões sazonais e flutuações climáticas. Registram-se picos de temperatura atingindo 39°C nas manhãs, seguidos por declínios até 24°C durante as tardes, resultando em uma média diária de 32°C influenciada pelo ciclo solar. Quanto à humidade relativa do ar, esta variava, apresentando valores elevados de 96% em dias chuvosos, uma média de 64% e períodos de baixa humidade de 32%, características de climas mais secos. A análise revela correlações negativas entre temperatura e humidade.

4.9.2. Distribuição do RSSI

Figura 32 - Gráfico de distribuição de RSSI

Interpretação dos resultados: os resultados ilustram a distribuição dos dados de RSSI (*Received Signal Strength Indication*), fornecendo uma representação visual da dispersão em relação aos quartis e aos valores mínimo e máximo. Os dados representados mostram uma distribuição assimétrica à esquerda. O primeiro quartil (Q1) está em -101, indicando que 25% dos dados estão abaixo desse valor. A mediana (Q2) é -91, o que significa que metade dos dados está acima e metade está abaixo desse ponto. O terceiro quartil (Q3) está em -79, abrangendo os 75% maiores valores da amostra. Os limites inferior e superior (-116 e -53, respetivamente) são usados para identificar possíveis *outliers*. Em resumo, os dados apresentam uma concentração maior na parte inferior da distribuição, com alguns valores extremos tanto abaixo quanto acima dos quartis. Esta representação sugere que uma média de RSSI de -91 dBm é considerado bom para comunicação, pois está acima de -115 dBm. O pior valor, -116 dBm, representa um sinal fraco, pois está abaixo de -115 dBm. Por outro lado, o valor mais elevado, -53 dBm, indica um sinal ótimo para comunicação. Os dados do RSSI apresentado comparado á outros indicadores, como o SNR, também é considerado eficaz de acordo com a literatura.

4.9.3. Variação temporal do RSSI

Figura 33 - Gráfico da variação do RSSI por dia

Interpretação dos resultados: No dia quinze, ocorreu uma variação significativa na qualidade do sinal ao longo do dia, com valores de RSSI variando de -115 a -75. De forma geral, considerando a amplitude dos valores e a flutuação significativa, a qualidade do sinal foi instável e variou ao longo do dia.

No dia dezasseis, observou-se uma ampla variação nos valores de RSSI, indicando flutuações na qualidade do sinal, com valores variando de -115 a -73, o que sugere uma qualidade do sinal instável. No dia dezassete, os valores de RSSI variaram de -116 a -70, mostrando uma ampla gama de intensidades de sinal. No entanto, observou-se uma tendência de queda nos valores de RSSI ao longo do dia, sugerindo uma possível deterioração na qualidade do sinal durante esse período. No dia dezoito, os valores de RSSI foram os melhores, variaram de -115 a -53, mostrando flutuações significativas na intensidade do sinal. Apesar da ampla gama de valores, a tendência de aumento seguida por uma queda gradual indicou uma qualidade de sinal relativamente estável, com algumas flutuações notáveis. No dia dezanove, observou-se uma ampla variação nos valores de RSSI, variando de -116 a -95. A tendência de queda nos valores de RSSI ao longo do dia afetou a qualidade do sinal, especialmente durante períodos de valores mais baixos de RSSI.

Globalmente, a qualidade da transmissão ao longo dos cinco dias foi variável e sujeita a instabilidades, com alguns períodos apresentando uma qualidade de sinal aceitável, enquanto outros períodos foram afetados negativamente por interferência ou condições desfavoráveis de transmissão. Dentre os fatores que influenciaram na qualidade de transmissão, destacam-se os obstáculos físicos, como árvores e terreno irregular, que causaram atenuação e reflexão do sinal, bem como as condições climáticas, como chuva e neblina.

4.9.4. Correlações entre variáveis

Para analisarmos os resultados do grau de correlação linear entre as variáveis horas e RSSI usou-se a linguagem Rstudio¹³ para cálculo do coeficiente de correlação de Pearson como mostra os códigos abaixo:

¹³ RStudio.(2022). *RStudio Desktop*. <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>, acessado aos 03/05/2024

Pearson's product-moment correlation

```
cor(dados$Hora,dados$RSSI)
```

```
[1] 0.3118804
```

```
cor.test(dados$Hora,dados$RSSI)
```

```
Pearson's product-moment correlation
```

```
data: dados$Hora and dados$RSSI
```

```
t = 11.926, df = 1320, p-value < 2.2e-16
```

```
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.2623779 0.3597457
```

```
sample estimates:
```

```
cor 0.3118804
```

Interpretação dos resultados: o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson entre hora e RSSI é de aproximadamente 0.3119. Isso sugere uma correlação positiva moderada entre a hora e o RSSI, o que significa que, à medida que a hora aumenta, o RSSI tende a aumentar também, e vice-versa, embora a relação não seja extremamente forte. O teste de correlação de Pearson realizado confirma essa interpretação, indicando um valor de t de 11.926, com um p-valor muito baixo ($< 2.2e-16$), o que sugere que a correlação observada é estatisticamente significativa. O intervalo de confiança de 95% para a correlação está entre 0.2624 e 0.3597, o que reforça a ideia de uma correlação positiva moderada. Em resumo, os resultados indicam que há uma associação entre a hora e o RSSI, embora não seja uma relação extremamente forte.

4.9.5. Latência, Tamanho dos pacotes e Taxa de sucesso

Figura 34 - Distribuição da Latência, Taxa de Entrega e Tamanho do Pacote

Interpretação dos resultados: a constância na latência, taxa de entrega e tamanho dos pacotes é um indicador essencial, especialmente em contextos sensíveis como a agricultura de precisão. Os dados coletados mostraram que a latência (60183 ms), tamanho dos pacotes (85 bytes) e a taxa de entrega foram constantes, com uma taxa de 100%. Isso significa que não houve atrasos significativos na comunicação, todos os pacotes foram entregues com sucesso e o tamanho dos dados transmitidos permaneceu consistente.

Em relação à agricultura de precisão, esses valores são promissores. Uma taxa de entrega de 100% é ótima, pois garante que as informações relevantes sejam transmitidas sem perdas. Além disso, a latência baixa é importante para tomadas de decisão em tempo real, como monitoramento de culturas. Segundo as recomendações da literatura e considerando as necessidades da agricultura de precisão, os valores observados são considerados altamente satisfatórios. Uma infraestrutura de comunicação estável e confiável é fundamental para maximizar o potencial das tecnologias de agricultura de precisão, possibilitando a coleta e análise eficiente de dados para otimização do cultivo, redução de custos e aumento da produtividade.

Portanto, os resultados obtidos representam um passo significativo na direção de sistemas agrícolas mais inteligentes e eficazes.

4.10. Considerações finais do capítulo

Com base na análise dos dados coletados, conclui-se que o sistema atingiu os objetivos estabelecidos para o teste em ambiente real. Os dados consistentes forneceram informações valiosas sobre as condições ambientais, que podem auxiliar os agricultores na tomada de decisões relacionadas ao manejo de diferentes culturas. O teste validou a eficácia e utilidade da plataforma de apoio a gestão inteligente de campos agrícolas, destacando seu potencial na gestão inteligente dos campos agrícolas.

CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Conclusões

O presente estudo visou desenvolver uma plataforma digital para apoiar a gestão inteligente de campos agrícolas, utilizando tecnologias IoT como LoRa/LoRaWAN e FIWARE. Através de uma abordagem metodológica, que incluiu revisão bibliográfica e consultas a especialistas em ciências agrícolas, identificamos variáveis essenciais de monitorização, como temperatura e humidade, e projetamos um protótipo validado por simulações e testes laboratoriais e em ambiente real.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade e eficácia da plataforma desenvolvida. A taxa média de transmissão de dados foi de 5 Kb/s, com uma confiabilidade de entrega de cerca de 100%. Registou-se uma latência de aproximadamente 60 segundos, garantindo uma visualização precisa dos dados por meio de uma interface Grafana. Além disso, o sistema alcançou uma distância máxima de transmissão de 5,48 km, proporcionando uma cobertura ampla e eficiente. As informações coletadas e processadas pela plataforma incluem temperatura e umidade, parâmetros cruciais para o monitoramento e gestão agrícola. A precisão e a confiabilidade na obtenção desses dados são essenciais para a tomada de decisões informadas, permitindo aos agricultores otimizar o uso da água e dos recursos, melhorar a saúde das culturas e aumentar a produtividade. A utilização de dados em tempo real sobre temperatura e humidade pode também ajudar na prevenção de doenças e na adaptação a condições climáticas variáveis, tornando a agricultura mais sustentável e eficiente.

Este estudo pode contribuir significativamente para a agricultura em Angola, oferecendo uma solução inovadora e de baixo custo para enfrentar os desafios de aumento da produtividade, redução de custos e minimização de desperdícios. A plataforma desenvolvida possibilita uma gestão mais eficiente dos recursos agrícolas, promovendo práticas sustentáveis e melhorando a segurança alimentar no país. Além de proporcionar uma gestão mais eficiente dos recursos agrícolas, a plataforma desenvolvida oferece *insights* valiosos aos agricultores para tomada de decisão. Ao monitorar variáveis como temperatura e humidade

em tempo real, os agricultores podem obter informações precisas sobre as condições ambientais em seus campos, permitindo ajustes imediatos nas práticas agrícolas, como irrigação e aplicação de fertilizantes. Essa capacidade de tomar decisões informadas pode aumentar a produtividade e a qualidade dos cultivos, ao mesmo tempo em que reduz os custos e os impactos ambientais.

Apesar dos resultados promissores, é importante reconhecer algumas limitações deste estudo. Inicialmente, estava previsto implementar o protótipo em duas províncias, Uíge e Malanje. No entanto, devido à disponibilidade de apenas um kit de equipamentos, a montagem e coleta simultânea tornaram-se inviáveis. Além disso, houve limitações financeiras para a logística em Malanje. Para ganhar tempo sem aumentar os custos de investigação e preservar a qualidade global do protótipo, decidiu-se concentrar nossos esforços na província do Uíge. Em relação ao custo de aluguel de instâncias para hospedar o servidor da plataforma, houve limitações em recursos financeiros. Além disso, o número limitado de nós sensores utilizados restringiu a abrangência do monitoramento em grandes áreas agrícolas. O tempo curto de coleta dos dados pode ter limitado a precisão das análises e a capacidade de prever eventos futuros.

Em suma, este estudo representa um passo importante rumo à modernização e sustentabilidade do sector agrícola em Angola, oferecendo uma plataforma digital robusta e acessível para promover uma agricultura inteligente e eficiente.

5.2. Recomendações e trabalhos futuros

Para além das limitações identificadas, existem diversas oportunidades para futuras pesquisas e desenvolvimentos. Estudos adicionais podem explorar a integração de outras variáveis de monitorização, como qualidade do solo, sentido e velocidade do vento e padrões de precipitação, para uma gestão mais abrangente dos campos agrícolas. A qualidade técnica da solução deve ser submetida à mais indicadores-chave de transmissão simples e combinados, mas específicos a LoRaWAN (RSSI&SNR, RSSI vs.distâncias, etc). A expansão e escalabilidade da plataforma para outras regiões e culturas agrícolas é também um eixo a ser investigado.

Adicionalmente, a avaliação do impacto socioeconómico e ambiental da adoção generalizada desta tecnologia (ondas eletromagnéticas, interferências, etc) seria fundamental para orientar políticas e estratégias futuras no sector agrícola angolano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed, A., & Pierre, G. (2018). Docker Container Deployment in Fog Computing Infrastructures. *2018 IEEE International Conference on Edge Computing (EDGE)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/EDGE.2018.00008>
- Alobaidy, H. A. H., Nordin, R., Singh, M. J., Abdullah, N. F., Haniz, A., Ishizu, K., Matsumura, T., Kojima, F., & Ramli, N. (2022). Low-Altitude-Platform-Based Airborne IoT Network (LAP-AIN) for Water Quality Monitoring in Harsh Tropical Environment. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(20), 20034–20054. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3171294>
- Barriga, J. A., Clemente, P. J., Hernandez, J., & Perez-Toledano, M. A. (2022). SimulateIoT-FIWARE: Domain Specific Language to Design, Code Generation and Execute IoT Simulation Environments on FIWARE. *IEEE Access*, 10, 7800–7822. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3142894>
- Byun, J., Kim, S. H., & Kim, D. (2014). *Lilliput: Ontology-Based Platform for IoT Social Networks*. <https://doi.org/10.1109/scc.2014.27>
- Cicioğlu, M., & Çalhan, A. (2021). Smart agriculture with internet of things in cornfields. *Computers and Electrical Engineering*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.106982>
- Cirillo, F., Solmaz, G., Berz, E. L., Bauer, M., Cheng, B., & Kovacs, E. (2020). A Standard-Based Open Source IoT Platform: FIWARE. *IEEE Internet of Things Magazine*, 2(3), 12–18. <https://doi.org/10.1109/iotm.0001.1800022>
- Datia, N., & Cruz, N. (2021). *Plataforma FIWARE para monitorização de poluição 5G-MOBIX*. [View project.](https://www.researchgate.net/publication/354603541) <https://www.researchgate.net/publication/354603541>
- Dwiyatno, S., Rakhmat, E., & Gustiawan, O. (2020). *IMPLEMENTASI VIRTUALISASI SERVER BERBASIS DOCKER CONTAINER*. 7(2).
- Eduardo BORGES Galdino, H., & Rondina, J. (2020). *Virtualização de Containers utilizando Docker Engenharia de Software View project Cyberbullying View project*. <https://www.researchgate.net/publication/345081364>

- Ertürk, M. A., Aydın, M. A., Büyükakkaşlar, M. T., & Evirgen, H. (2019). A Survey on LoRaWAN Architecture, Protocol and Technologies. *Future Internet*, 11(10), 216. <https://doi.org/10.3390/fi11100216>
- FAO. (2018). The future of food and agriculture—Alternative pathways to 2050. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. *Food and Agriculture Organization*.
- Fernandes, J., Raposo, D., Armando, N., Sinche, S., Silva, J. S., Rodrigues, A., Pereira, V., Gonçalo Oliveira, H., Macedo, L., & Boavida, F. (2020). *ISABELA-A Socially-Aware Human-in-the-Loop Advisor System*. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2020.10>
- Franco, J. D., Ramirez-delReal, T. A., Villanueva, D., Gárate-García, A., & Armenta-Medina, D. (2020). Monitoring of *Ocimum basilicum* seeds growth with image processing and fuzzy logic techniques based on Cloudino-IoT and FIWARE platforms. *Computers and Electronics in Agriculture*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105389>
- Haxhibeqiri, J., de Poorter, E., Moerman, I., & Hoebeke, J. (2018). A survey of LoRaWAN for IoT: From technology to application. In *Sensors (Switzerland)* (Vol. 18, Issue 11). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/s18113995>
- Heideker, A., Ottolini, D., Zyrianoff, I., Neto, A. T., Salmon Cinotti, T., & Kamienski, C. (2020). IoT-based Measurement for Smart Agriculture. *2020 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry, MetroAgriFor 2020 - Proceedings*, 68–72. <https://doi.org/10.1109/MetroAgriFor50201.2020.9277546>
- Hernandez, D. L., Arias, J., Villanueva, D., Gutierrez, S., & Zavaleta, I. (2021). IoT system prototype based on LoRa and the Orion Context Broker data model of FIWARE. *2021 23rd IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing, ROPEC 2021*. <https://doi.org/10.1109/ROPEC53248.2021.9668028>
- Ibrahim, Di. M. (2019). Internet of Things Technology based on LoRaWAN Revolution. *2019 10th International Conference on Information and Communication Systems, ICICS 2019*, 234–237. <https://doi.org/10.1109/IACS.2019.8809176>

- Jabbar, W. A., Subramaniam, T., Ong, A. E., Shu'lb, M. I., Wu, W., & de Oliveira, M. A. (2022). LoRaWAN-Based IoT System Implementation for Long-Range Outdoor Air Quality Monitoring. *Internet of Things (Netherlands)*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2022.100540>
- Jani, K. A., & Chaubey, N. K. (2022). A Novel Model for Optimization of Resource Utilization in Smart Agriculture System Using IoT (SMAIoT). *IEEE Internet of Things Journal*, 9(13), 11275–11282. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3128161>
- Kamienski, C., Soininen, J. P., Taumberger, M., Dantas, R., Toscano, A., Cinotti, T. S., Maia, R. F., & Neto, A. T. (2019). Smart water management platform: IoT-based precision irrigation for agriculture. *Sensors (Switzerland)*, 19(2). <https://doi.org/10.3390/s19020276>
- Koteish, K., Harb, H., Dbouk, M., Zaki, C., & Abou Jaoude, C. (2022). AGRO: A smart sensing and decision-making mechanism for real-time agriculture monitoring. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(9), 7059–7069. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2022.06.017>
- Lily Welborn, J. C. e S. K. (2020). *Cenários do Futuro de Angola 2050*.
- Mateos Matilla, D., Lozano Murciego, Á., Jiménez-Bravo, D. M., Sales Mendes, A., & Leithardt, V. R. Q. (2022). Low-cost Edge Computing devices and novel user interfaces for monitoring pivot irrigation systems based on Internet of Things and LoRaWAN technologies. *Biosystems Engineering*, 223(xxxx), 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.07.010>
- Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., & Meyer, F. (2019). A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. *ICT Express*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.12.005>
- Ministério das Finanças e do Comércio. (2018). *Reserva Estratégica Alimentar*.
- Munoz, M., Guzman, J. L., Sanchez-Molina, J. A., Rodriguez, F., Torres, M., & Berenguel, M. (2022). A New IoT-Based Platform for Greenhouse Crop Production. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(9), 6325–6334. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2996081>

Ngombo Armando. (2020). *AN APPROACH TO THE UNIFIED MANAGEMENT OF HETEROGENEOUS IOT ENVIRONMENTS*.
<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/100062/1/tese1.0.pdf>

Ngombo Armando. (2021). Uíge Smart Agricultural & Green EcoSystem (USAGES). *7ª Conferência Nacional Sobre Ciência e Tecnologia*.

Planagrão. (2022).
https://plataformacipra.gov.ao/public/ficheiros/arquivos/Gov_AngolaDecreto%20Presidencial441312221233401670931220.pdf

Potdar, A. M., D G, N., Kengond, S., & Mulla, M. M. (2020). Performance Evaluation of Docker Container and Virtual Machine. *Procedia Computer Science*, 171, 1419–1428. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.152>

Poyen, F. bin, Ghosh, A., Kundu, P., Hazra, S., & Sengupta, N. (2021). Prototype Model Design of Automatic Irrigation Controller. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70.
<https://doi.org/10.1109/TIM.2020.3031760>

Prodesi. (2018).

Programa de Governo 2022-2027. (n.d.).

Ramson, S. R. J., Leon-Salas, W. D., Brecheisen, Z., Foster, E. J., Johnston, C. T., Schulze, D. G., Filley, T., Rahimi, R., Soto, M. J. C. V., Bolivar, J. A. L., & Malaga, M. P. (2021). A Self-Powered, Real-Time, LoRaWAN IoT-Based Soil Health Monitoring System. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(11), 9278–9293. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3056586>

Reis, D., Piedade, B., Correia, F. F., Dias, J. P., & Aguiar, A. (2022). Developing Docker and Docker-Compose Specifications: A Developers' Survey. *IEEE Access*, 10, 2318–2329. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137671>

República de Angola. Conselho de Ministros. (2022). *Decreto Executivo Conjunto n.º 208/19, de 9 de Agosto, I Série, n.º 102. Regulamento da Reserva Estratégica Alimentar*. Imprensa Nacional. Angola, disponível em <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ang188843.pdf>. (2022).
<https://faolex.fao.org/docs/pdf/ang188843.pdf>

- Roy, S. K., Misra, S., Raghuwanshi, N. S., & Das, S. K. (2021). AgriSens: IoT-Based Dynamic Irrigation Scheduling System for Water Management of Irrigated Crops. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(6), 5023–5030. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3036126>
- Ruiz-Ortega, J., Martínez-Rebollar, A., Flores-Prieto, J., & Estrada-Esquivel, H. (2022). Design on a low Cost IoT Architecture for Greenhouses Monitoring. *Computacion y Sistemas*, 26(1), 221–232. <https://doi.org/10.13053/CyS-26-1-4166>
- Sanchez, O. T., Fernandes, J. M., Rodrigues, A., Silva, J. S., Boavida, F., Rivadeneira, J. E., de Lemos, A. V., & Raposo, D. (2022). Green Bear - A LoRaWAN-based Human-in-the-Loop case-study for sustainable cities. *Pervasive and Mobile Computing*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2022.101701>
- Sanchez-Iborra, R., Sanchez-Gomez, J., Ballesta-Viñas, J., Cano, M. D., & Skarmeta, A. F. (2018). Performance evaluation of lora considering scenario conditions. *Sensors (Switzerland)*, 18(3). <https://doi.org/10.3390/s18030772>
- Sarmiento, E. M. (2020). The SQL Server DBA's Guide to Docker Containers. In *The SQL Server DBA's Guide to Docker Containers*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5826-2>
- Seneviratne, P. (2019). Introduction to LoRa and LoRaWAN. In *Beginning LoRa Radio Networks with Arduino* (pp. 1–22). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4357-2_1
- Silva, J., Flor, D., Junior, V., Bezerra, N., & Medeiros, A. (2021). A Survey of LoRaWAN Simulation Tools in ns-3. *Journal of Communication and Information Systems*, 36(1), 17–30. <https://doi.org/10.14209/jcis.2021.2>
- Sinha, R. S., Wei, Y., & Hwang, S. H. (2017). A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. In *ICT Express* (Vol. 3, Issue 1, pp. 14–21). Korean Institute of Communications Information Sciences. <https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.03.004>
- Trindade, Y., Calixto, L., Jorge, L. C., Damaceno, A. G., & Bordim, J. L. (2021). *Desenvolvimento de AplicaçAplicaç~Aplicação IoT utilizando a Plataforma Integrada Softway4IoT e Fiware*.

Wan, X., Guan, X., Wang, T., Bai, G., & Choi, B.-Y. (2018). Application deployment using Microservice and Docker containers: Framework and optimization. *Journal of Network and Computer Applications*, 119, 97–109. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2018.07.003>

Yadav, A. K., Garg, M. L., & Ritika. (2019). Docker containers versus virtual machine-based virtualization. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 814, 141–150. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1501-5_12

ANEXOS

Anexo I – Fluxograma de seleção de estudos

Anexo II – Configuração e instalação do Docker no Ubuntu

Pré-requisitos

Para instalar o *docker Engine*, precisa-se da versão de 64 bits de uma dessas versões do Ubuntu:

Ubuntu Jammy 22.04 (LTS)

Ubuntu Impish 21.10

Ubuntu Focal 20.04 (LTS)

Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)

O *docker Engine* é suportado pelas arquiteturas.x86_64amd64armhfarm64s390x. Caso tenha alguma versão do docker já instalada, usa-se o comando abaixo para desinstalá-lo².

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

O *docker Engine* pode ser instalado de diferentes maneiras, dependendo de suas necessidades:

- A maneira recomendada é configurar os repositórios do Docker e instalar a partir deles, para facilitar as tarefas de instalação e atualização².
- Pode-se também optar em baixar o pacote DEB e instalá-lo manualmente e gerenciar as atualizações de forma manual. Isso é útil em situações de instalação do docker em sistemas com falhas ou quando estamos sem acesso à internet².
- Pode também ser instalado em ambientes de teste e desenvolvimento, usando scripts de conveniência automatizados para instalar o docker².

Para um melhor desempenho aconselha-se a utilizar a primeira opção por ser a recomendada, que é a instalação a partir dos repositórios.

Configuração do repositório

Caso o docker Engine esteja a ser instalado pela primeira vez em uma nova máquina *host*, primeiramente configure o repositório docker, isto é, instalar e atualizar o repositório. O pacote de instalação do docker disponível no repositório oficial do Ubuntu pode não ser a versão mais recente. Para garantir que se tenha a versão mais recente,

instale o docker do repositório oficial. Para isso, adicione uma nova fonte de pacote, a chave GPG do docker para garantir que os downloads sejam válidos, e então instale o pacote¹⁴.

Passo 1-Instalando o Docker

Primeiramente, atualizar a lista existente de pacotes com o seguinte comando:

```
sudo apt update
```

Em seguida, instalar alguns pacotes de pré-requisito que deixam o apt usar pacotes pelo HTTPS:

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
```

Então, adicionar a chave GPG para o repositório oficial do docker no seu sistema:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```

Adicionar o repositório do docker às fontes do APT:

```
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
```

Em seguida, atualizar o banco de dados do pacote com os pacotes do *docker* do recém adicionado repositório:

```
sudo apt update
```

Deve-se certificar de que se está a instalar do repositório do *docker* ao invés do repositório padrão do Ubuntu:

```
apt-cache policy docker-ce
```

Aparecerá um resultado como segue, embora o número da versão para o docker possa ser diferente:

¹⁴ <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>, acessado a 28/06/2022

Output of apt-cache policy docker-ce

```
docker-ce:
  Installed: (none)
  Candidate: 5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal
  Version table:
   5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal 500
   500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
```

Output of apt-cache pol

Observe que o `docker-ce`, que é a edição *open source* do *Docker*, não está instalado, mas o candidato para a instalação é do repositório do `docker` para o Ubuntu 20.04 (`focal`)¹⁵.

Instalação

Para instalação do `docker-ce`, digita-se o seguinte comando:

```
sudo apt install docker-ce
```

O `docker` deve agora ser instalado, o *daemon* iniciado e o processo habilitado a iniciar no *boot*. Convém verificar se o mesmo está a funcionar:

```
sudo systemctl status docker
```

O resultado deve ser similar ao mostrado a seguir, mostrando que o serviço está ativo e funcionando:

```
Output
• docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2020-05-19 17:00:41 UTC; 17s ago
  TriggeredBy: • docker.socket
  Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 24321 (dockerd)
  Tasks: 8
  Memory: 46.4M
  CGroup: /system.slice/docker.service
          └─24321 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

Instalando o *docker* agora não dá apenas o serviço do *docker (daemon)*, mas também o utilitário de linha de comando *docker*, ou o cliente do *Docker*.

Passo 2-Executando o Comando `docker` Sem Sudo

Por padrão, o comando `docker` só pode ser executado pelo usuário *root* ou por um usuário no grupo *docker*, que é criado automaticamente no processo de instalação do `docker`.

¹⁵ <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>, acessado a 28/06/2022

Caso executar o comando `docker` sem prefixar ele com o `sudo` ou sem estar no grupo `docker`, terá um resultado como este:

Para evitar digitar `sudo` sempre que executar o comando `docker`, adicione seu nome de usuário no grupo `docker` como mostra a sintaxe:

```
sudo usermod -aG docker ${USER}
```

Passo 3-Usando o Comando Docker

Usar o `docker` consiste em passar a ele uma cadeia de opções e comandos seguidos de argumentos. A sintaxe toma esta forma:

`docker [option] [command] [arguments]`

Para visualizar informações de sistema e a versão do Docker, use:

```
docker info e docker version
```

Para visualizar as opções disponíveis para um comando específico, digite:

```
docker docker-subcommand --help
```

Passo 4-Trabalhando com Imagens do Docker

Os *containers* do `docker` são construídos com imagens do `docker`. Por padrão, o `docker` puxa essas imagens do `docker Hub`, um registro `docker` gerido pelo `docker`, a empresa por trás do projeto `docker`¹⁶. Qualquer um pode hospedar suas imagens do `docker` no `docker Hub`, então a maioria dos aplicativos e distribuições do Linux que você precisará terão as imagens hospedadas lá. Para verificar acessar e baixe imagens do `docker Hub`, digite:

```
docker run hello-world
```

Inicialmente `docker` não encontra a imagem `hello-world` localmente, então ele baixará a imagem do `docker Hub`, que é o repositório padrão. Uma vez baixada a imagem, o `docker` criará um container da imagem e executará o aplicativo no container¹⁷.

¹⁶ <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>, acessado a 28/06/2022

¹⁷ <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>, acessado a 28/06/2022

Para pesquisar as imagens disponíveis no *docker Hub* digite o comando `docker` com o subcomando `search`. Por exemplo, para procurar a imagem do Ubuntu, digite:

```
docker search ubuntu
```

Após verificar as imagens disponíveis, execute o comando a seguir para baixar a imagem oficial do Ubuntu.

```
docker pull ubuntu
```

Uma vez executado o comando, aparecerá o seguinte resultado:

Após o download de uma imagem, tem de se executar um container usando a imagem baixada com o subcomando `run`. Como o exemplo *hello-world*, caso uma imagem não tenha sido baixada quando o *docker* for executado com o subcomando `run`, o cliente do docker irá primeiro baixar a imagem e então executar um container usando ele. Para ver as imagens que foram baixadas digite:

```
docker images
```

O resultado apresentará as imagens baixadas e se parecerá com o seguinte:

Output

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	1d622ef86b13	3 weeks ago	73.9MB
hello-world	latest	bf756fb1ae65	4 months ago	13.3kB

Passo 5-Executando e gerenciando container

Para executar e gerenciar os *containers*, a tabela abaixo ilustra os diferentes comandos.

Lista de comandos de gerenciamento dos containers

Comandos	Descrição
<code>docker container ls</code>	Alistar os containers em execução (ativos)
<code>docker container ls -a</code>	Alistar os containers ativos e inativos
<code>docker container run -it [Id container]</code>	Executar container
<code>docker container exec -it [Id container]</code>	
<code>docker container exec start [Id container]</code>	Iniciar container
<code>docker container exec stop [Id container]</code>	Parar container em execução
<code>docker container restart [Id container]</code>	Reiniciar container
<code>docker container inspect [Id container]</code>	Exibir informações do container
<code>docker container pause [Id container]</code>	Colocar o container em pausa
<code>docker container unpause [Id container]</code>	Arrancar o container em pausa
<code>docker container rm [Id container]</code>	Remover/Apagar container
<code>docker container rm -f [Id container]</code>	Forçar a remoção do container
<code>docker container stats [Id container]</code>	Mostrar os recursos do container
<code>docker container top [Id container]</code>	Mostrar os processos do container
<code>Ctrl+P+Q</code>	Sair do container sem apagá-lo

Anexo III – Instalação e configuração do FIWARE

Instalação

Pré-requisitos:

- Linux-Ubuntu v.20.4 ou superior
- Docker Instalado

Dependendo da necessidade e do tipo de aplicativo a ser desenvolvido, os componentes do FIWARE podem ser instalados individualmente, isto é, um *container* para cada componente ou agrupados utilizando *Docker compose*. Para maior eficiência, convém executar os componentes utilizando a tecnologia *Docker*. Neste caso, o *middleware* será instalado utilizando *Docker compose*, pois esta abordagem permite definir vários *containers* como a imagem do *Orion Context Brocker*, *STH-Comet*, *KeyRock*, *Cygnus*, *IDAS*, *MongoDB*, e em um único arquivo vinculá-los facilmente.

Para instalação do FIWARE utiliza-se um arquivo *docker-compose.yml* para configurar os serviços necessários para desenvolvimento de um aplicativo, isto é, os containers poderão ser ativados em um único comando. O *Docker compose* é instalado por padrão como parte do Docker para Windows e Mac. Quanto ao OS Linux, é preciso instalar o *plugin* do mesmo¹⁸. Abaixo seguem os passos para a instalação e execução do FIWARE:

Instalação o plugin Docker-compose

Para instalação, abra o terminal do *ubuntu* onde deve-se digitar os seguintes comandos:

Sudo apt-get update

Sudo apt-get install docker -compose-plugin

¹⁸ <https://github.com/FIWARE/tutorials.Getting-Started>, acessado a 08/09/2022

Há de se verificar se o Docker está a rodar na versão 20.10 ou superior e o *Docker compose* 1.29 ou superior pelo que se deve atualizá-los caso as versões apresentadas sejam inferiores, usando o comando:

Docker-compose -v

Docker version

Instalação do FIWARE

- Feito a instalação do plugin, deve-se acessar o repositório docker hub (<https://hub.docker.com/>) e baixamos o arquivo **docker-compose.yml**, arquivo este que, recordamos, permite instalar e iniciar vários serviços em *containers*,
- Depois de baixar o arquivo, cria-se um diretório com o nome FIWARE e sobre ele coloca-se o mesmo arquivo: para se criar o diretório digita-se o comando linux: **mkdir FIWARE**;
- Utiliza-se em seguida o comando **ls** para se listar todos os diretórios do sistema, de modo a ver onde está localizado o diretório FIWARE, cujo comando de acesso é **cd FIWARE**;
- Uma vez aberto o diretório FIWARE usa-se o comando **docker-compose pull** para se “puxar” as imagens. Este comando permitirá a instalação de todos serviços contidos no arquivo *docker-compose.yml*;
- Aguarda-se até que todos os serviços sejam instalados. Terminado o processo de instalação, pode iniciar os containers. A inicialização dos containers deve ser feita dentro do diretório FIWARE, caso contrário apresentará um erro com a mensagem: “*arquivo não encontrado*”;
- No entanto, para iniciar a execução de todos os containers do FIWARE, acessa-se ao diretório FIWARE via o comando: **docker-compose up – d**.

```
candido@Ubuntu:~/Documents/Fiware$ docker compose up -d
WARN[0000] The "host" variable is not set. Defaulting to a blank string.
[+] Running 6/6
 ✓ Container db-mongo           Started      1.9s
 ✓ Container fiware-iot-agent-json Started      8.0s
 ✓ Container db-mysql           Started      2.2s
 ✓ Container fiware-cygnus      Started     10.0s
 ✓ Container fiware-orion       Started      9.1s
 ✓ Container grafana            Started     10.0s
candido@Ubuntu:~/Documents/Fiware$
```

- É boa prática verificar-se se os containers em estão realmente no estado de execução usando o comando **docker ps**. Feito isto, ver-se-á todos os containers em execução e algumas informações detalhadas sobre os mesmos. Caso se queira parar os containers, usa-se o comando **docker-compose stop**. Chegados a esta etapa, finalmente teremos o FIWARE instalado e pronto para ser utilizado;

```
candido@Ubuntu:~/Documents/Fiware$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                CREATED
STATUS        PORTS                                NAMES
ac78560228c2   fiware/orion:3.7.0                  "/usr/bin/contextBro..."           9 minutes ago
Up 8 minutes (healthy)  0.0.0.0:1026->1026/tcp, :::1026->1026/tcp
fiware-orion
187091fb8799   fiware/cygnus-ngsi:2.16.0           "/cygnus-entrypoint.s..."          9 minutes ago
Up 8 minutes (healthy)  0.0.0.0:5050->5050/tcp, :::5050->5050/tcp, 0.0.0.0:5080->5080/tcp, :::5080->5080/tcp
fiware-cygnus
bc1b9716bc26   grafana/grafana                      "/run.sh"                             9 minutes ago
Up 8 minutes           0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp
grafana
068fc2bd56f8   fiware/iotagent-json                "docker-entrypoint.s..."           9 minutes ago
Up 8 minutes (healthy)  0.0.0.0:4041->4041/tcp, :::4041->4041/tcp, 0.0.0.0:7896->7896/tcp, :::7896->7896/tcp
fiware-iot-agent-json
86fba546275b   mongo:4.4                           "docker-entrypoint.s..."           9 minutes ago
Up 8 minutes (healthy)  0.0.0.0:27017->27017/tcp, :::27017->27017/tcp
db-mongo
19b22095ef1d   mysql:5.7                            "docker-entrypoint.s..."           9 minutes ago
Up 8 minutes           0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp
db-mysql
candido@Ubuntu:~/Documents/Fiware$
```

- Para se verificar o endereço IP do servidor onde corre o FIWARE, usa-se o comando **ifconfig** ou **ip a**. Geralmente o IP fornecido começa com 192.168.x.x).

```
candido@Ubuntu:~/Documents/Fiware$ ifconfig
br-5ab4a8cff2d4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.18.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.18.255.255
inet6 fe80::42:3fff:fed7:f6ed prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 02:42:3f:d7:f6:ed txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 943 bytes 103754 (103.7 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 981 bytes 1775795 (1.7 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
ether 02:42:53:d6:e5:e9 txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.20.95 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.20.255
inet6 fe80::feaf:bd01:b200:26a5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:4d:a3:40 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1616124 bytes 2374139983 (2.3 GB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 209276 bytes 23283990 (23.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Anexo IV – Instalação e configuração do Postman

Instalação e configuração

Para utilizar o Postman, basta instalar o APP em seu computador. Isso pode ser realizado de duas maneiras:

- **Instalando a versão desktop:** acessar o site, baixar a versão compatível com o seu sistema e instalar o executável;
- **Instalando a extensão do Chrome:** Basta acessar a Chrome Store e instalar a extensão do Postman.

Instalando a versão desktop

Acessar o site oficial (<https://www.postman.com/downloads/>) faça o download do ficheiro .exe e instale.

Depois de instalar, ao abrir o Postman pela primeira vez, o App ira requisitar um login. Essa etapa é opcional, porém sugerimos que uma conta seja criada, pois isso sincroniza suas configurações com a sua conta Postman, ou seja, se for necessário realiza um login em outro computador, suas configurações já estarão prontas para serem usadas.

Feito o login, basta configurar suas Coleções e ambientes para iniciar os testes.

Criar Serviço

Criação de dispositivo

Criar subscrição

Obter dispositivo

Smart_Agriculture / Protótipo_FIWARE / Obter dispositivo

GET http://localhost:1026/v2/entities/Device:device_001?options=keyValues

Status: 200 OK Time: 26 ms Size: 535 B

```

1 {
2   {
3     "id": "Device:device_001",
4     "type": "Device",
5     "timeInstant": "2024-04-30T22:43:16.864Z",
6     "humidity": {
7       "value": 82.5
8     }
9   },
10  {
11   "measure_id": "device_001",
12   "measure_type": "Device",
13   "packet_size": {
14     "value": 85
15   }
16 },
17 "rssi": {
18   "value": 0
19 }
20 }

```

Obter subscrição

Smart_Agriculture / Protótipo_FIWARE / Obter assinatura Copy

GET http://localhost:1026/v2/subscriptions

Status: 200 OK Time: 20 ms Size: 692 B

```

1 {
2   {
3     "id": "66fbb5b41aa4b7158198e6fab",
4     "description": "Subscription to Cygnus",
5     "status": "active",
6     "subject": {
7       "entities": [
8         {
9           "id": "Device:device_001",
10          "type": "Device"
11        }
12      ],
13      "condition": {
14        "attrs": [
15          "temperature"
16        ]
17      }
18    }
19 }
20 }

```

Anexo V – Módulos Tx/Rx

(Tx) Emissor LoRa

(Rx) Receptor LoRa (Gateway)

Tx instalado

Rx instalado

Anexo VI – Configurações Arduino

Esp32 LoRa


```
sketch_may9a | Arduino IDE 2.3.2
Arquivo Editar Rascunho Ferramentas Ajuda

TTGO LoRa32-OLED

sketch_may9a.ino
15 #define BAND 433E6
16
17 #define ANCHOPANTALLA 128
18 #define ALTOPANTALLA 64
19 #define OLED_SDA 21
20 #define OLED_SCL 22
21 #define OLED_RST 23
22
23 const char* ssid = "TECNO CAMON 18P";
24 const char* password = "zmfcmjguhk9gky";
25 const char* fiwareServer = "http://192.168.248.138:7896/iot/json?k=4jggokgpepvsb2uv4s4d59ov&i=device_001";
26 const String entityId = "device_001";
27 const String entityType = "Device";
28
29 Adafruit_SSD1306 display(ANCHOPANTALLA, ALTOPANTALLA, &Wire, OLED_RST);
30
31 unsigned long lastReceivedTime = 0; // Variável para armazenar o tempo da última recepção
32 unsigned long successfulReceptions = 0; // Variável para contar recepções bem-sucedidas
33 unsigned long totalPacketsReceived = 0; // Variável para contar o total de pacotes recebidos
34 unsigned long packetsSize = 0; // Variável para armazenar o tamanho do pacote recebido
35 int rssiValue = 0; // Variável para armazenar o valor do RSSI
36
37 // Função para analisar os dados recebidos do LoRa
38 void parseLoRaPayload(String payload, float& temperature, float& humidity, unsigned long& latency) {
39 // Procura pelas palavras-chave "Temperatura:", "Umidade:" e "Latência:" no payload
40 int tempIndex = payload.indexOf("Temperatura:");
41 int humidIndex = payload.indexOf("Umidade:");
42 int latencyIndex = payload.indexOf("Latência:");
43 }
44
Saída Monitor Serial x
Mensagem (TTGO LoRa32-OLED + Enter para enviar mensagem para 'COM5' em '2')
```

Pacote LoRa no monitor serial do Arduino


```
sketch_may9a | Arduino IDE 2.3.2
Arquivo Editar Rascunho Ferramentas Ajuda

TTGO LoRa32-OLED

sketch_may9a.ino
#include <Wire.h>

Saída gdb-server gdb-server-1 Monitor Serial x
Mensagem (TTGO LoRa32-OLED + Enter para enviar mensagem para 'COM5' em '2')

01:50:05.237 -> Recebendo pacote LoRa
01:50:05.237 -> Conteúdo do pacote LoRa: Timestamp: 1970-01-01 00:33:08, Temperatura: 29.00C, Umidade: 66.90, Latência: 60183
01:50:05.338 -> Temperatura: 29.00
01:50:05.338 -> Humidity: 66.90
01:50:05.338 -> Latency: 0 ms
01:50:05.338 -> Successful receptions: 1
01:50:05.338 -> Total packets received: 1
01:50:05.338 -> Packet size: 85 bytes
01:50:05.338 -> RSSI: -17 dBm
01:50:05.338 -> Transmission rate: 5.65 bps
01:50:05.338 -> Payload: {"id":"device_001","type":"Device","temperature":{"value":29.00},"humidity":{"value":66.90},"latency":{"value":0},"successful_receptions":{"value":1}}
01:50:06.340 -> Resposta do servidor Fiware: 200
01:50:06.340 -> Latência: 0 ms
01:50:06.340 -> Taxa de transmissão: 5.65 bps
01:52:05.598 -> Recebendo pacote LoRa
01:52:05.690 -> Conteúdo do pacote LoRa: Timestamp: 1970-01-01 00:35:08, Temperatura: 28.90C, Umidade: 66.90, Latência: 60183
01:52:05.690 -> Temperatura: 28.90
01:52:05.690 -> Humidity: 66.90
01:52:05.690 -> Latency: 0 ms
01:52:05.690 -> Successful receptions: 2
01:52:05.690 -> Total packets received: 2
01:52:05.690 -> Packet size: 85 bytes
01:52:05.690 -> RSSI: -16 dBm
01:52:05.690 -> Transmission rate: 5.65 bps
01:52:05.690 -> Payload: {"id":"device_001","type":"Device","temperature":{"value":28.90},"humidity":{"value":66.90},"latency":{"value":0},"successful_receptions":{"value":2}}
01:52:06.171 -> Resposta do servidor Fiware: 200
01:52:06.171 -> Latência: 0 ms

Building sketch
Ln 6, Col 30 TTGO LoRa32-OLED em COM5
```

Anexo VII – Execução do FIWARE no Docker

Anexo VIII – Lista de publicações científicas e apresentações

Metadados	Tipo	Evento	Status
Pascoal Kiluando, Ngombo Armando, " Development of National Technological Expertise for the Promotion of Precision Agriculture ", 1st International Scientific Conference or Rainha Njinga a Mbande University (ISC.URNM 2023), Open Track, Malanje, Angola, December 13-16, 2023, pp. 67-68, URNM, https://isc.uninjingambande.ed.ao/wp-content/uploads/2024/03/ISC.URNM23 Abstracts.Book_.pdf	Poster	Conferência Internacional	Publicado
Pascoal Kiluando, Ngombo Armando, "Suporte Tecnológico para uma Agricultura de Precisão em Angola: Revisão da Literatua", 8ª Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia (8ªCNCT), Painel II-Engenharia e Tecnologia, Luanda, Angola, 30.11 a 01.12, 2023, pp. InPress,MESCTI&UPRA, https://8cnct.ao/index.php/programa-geral/	Poster	Conferência Nacional	Publicado

Armando N.; Kiluando, P.(2022). Estratégia de Gestão de Resíduos Tecnológicos de Suporte a Economias de Precisão. Revista da UI_IPSantarém. Edição Temática: Ciências Exatas e da Engenharia. Número Especial: Conferência Internacional em Transformação Digital: Cooperação Internacional, multiculturalidade, trabalho colaborativo e ambientes inclusivos, sustentáveis e resilientes.10(4),18-26. https://doi.org/10.25746/ruiips.v10.i4.29091	Artigo	Conferência Internacional	Publicado
Pascoal Kiluando, Ngombo Armando, “Suporte Tecnológico para uma Agricultura de Precisão em Angola: Revisão da Literatura”	Artigo	Revista Angolana de Ciência	Submetido (03/01/2024)
Pascoal Kiluando, Ngombo Armando, “Plataforma Digital para o Fomento da Agricultura Inteligente, Sustentável e Inclusiva” UniLuanda..	Poster	Conferência Internacional	Aceite para poster¹⁹ (23/03/2024)

¹⁹ Processo interrompido, tendo em conta a alteração das regras da conferência, sem aviso prévio. Solicitação do manuscrito completo como condição para exposição do poster.